

Abschlussbericht

Wissenschafts- management an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen

Ausprägungen, Entwicklungspfade und Karrierewege

Valeria Iaconis
Andrea Eichholzer
Carmen Lustenberger

Der vorliegende Bericht wurde
dank der Unterstützung
von swissuniversities verfasst

Zitiervorschlag

Iaconis, Valeria; Eichholzer, Andrea; Lustenberger, Carmen,
(2025), *Abschlussbericht. Wissenschaftsmanagement an Fach-
hochschulen und Pädagogischen Hochschulen – Ausprägungen,
Entwicklungspfade und Karrierewege*, Hochschule Luzern

Projektleitung

Eichholzer, Andrea, Universität Zürich

Dr. Iaconis, Valeria, Hochschule Luzern

Lustenberger, Carmen, Pädagogische Hochschule Schwyz

Kontakt für Rückfragen: valeria.iaconis@hslu.ch

Hochschule Luzern

Rektorat & Services

Dr. Valeria Iaconis

Werftstrasse 4

6002, Luzern

Impressum

10.5281/zenodo.16903175

Inhaltsverzeichnis

Management Summary

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Was ist nochmals der Third Space?	1
1.3	Rund um das Projekt «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen»	4
1.3.1	Projektziele und -phasen	4
1.3.2	Projektorganisation	4
1.3.3	Aufbau des Berichts	5
1.4	Danksagung	5
2	Den Third Space näher kennenlernen	6
2.1	Ausgangslage	6
2.2	Online-Befragung	6
2.2.1	Fragebogenentwicklung	6
2.2.2	Identifikation der Zielgruppe	6
2.2.3	Befragung und Rücklauf	7
2.2.4	Leitfaden-Interviews	7
2.3	Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse	7
2.3.1	Soziobiografische Merkmale	7
2.3.2	Arbeitsumgebung	7
2.3.3	Tätigkeitsfelder	8
2.3.4	Werdegang, formale Qualifikationen und Karrierepfade	8
2.3.5	Vernetzung	8
2.3.6	Weiterbildung	8
2.3.7	Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben	8
2.4	Sichtbarkeit, Aufstiegschancen, Weiterbildung, Vernetzung: vier Hypothesen	9
2.4.1	Sicht- und Greifbarkeit	9
2.4.2	Laufbahnorientierung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten	9
2.4.3	Instrumente der Personalentwicklung	10
2.4.4	Vernetzung	10
3	Third-Space-Mitarbeitende unterstützen: die Pilotmassnahmen	12
3.1	Ausgangslage	12
3.2	Übersicht der Pilotmassnahmen	12
3.3	Gelingsbedingungen und Kommunikation der Massnahmen	14
3.4	Qualitätssicherung und -ziele	14
4	Die Pilotmassnahmen in der Umsetzung	15
4.1	Massnahmengruppe 1: Unterstützung bei Personalentwicklungsangeboten	15
4.1.1	Nutzung und Geschlechterverteilung der Personalentwicklungsangebote	15

4.1.2	Job Shadowing _____	16
4.1.3	Mentoring _____	16
4.1.4	Portfolioberatung _____	17
4.2	Massnahmengruppe 2: Vernetzung und Sichtbarkeit _____	18
4.2.1	LinkedIn-Gruppe Third Space – Hochschul- & Wissenschaftsmanagement _____	18
4.2.2	Porträts von Wissenschaftsmanager:innen _____	19
4.2.3	Soziale Anlässe in Präsenz _____	19
4.3	Massnahmengruppe 3: Bereitstellung von Informationen _____	19
5	Good Practices & Lessons Learned _____	21
5.1	Ausgangslage _____	21
5.2	Good Practices & Lessons Learned in Umgang mit Third Space _____	21
5.2.1	Institutionalisierung des Third Space _____	21
5.2.2	Auf Chancengerechtigkeit achten _____	22
5.2.3	Eine wirksame(re) Personalentwicklung _____	23
5.2.4	Nachwuchsförderung _____	23
5.2.5	Fort- und Weiterbildungsangebote _____	24
5.2.6	Sichtbarkeit, Vernetzung und Interessensvertretung _____	24
5.3	Erfahrungsbericht der Pädagogische Hochschule St.Gallen _____	25
5.3.1	Umgang mit Third Space/Wissenschaftsmanagement (Begriffsdefinition und Einreihung) _____	25
5.3.2	Kurzer Beschrieb des Personalentwicklungskonzepts _____	25
5.3.3	Spezifische Massnahmen _____	26
5.3.4	Empfehlungen _____	26
6	Schlussfolgerungen und Ausblick _____	27
6.1	Das etwas weniger «unbekannte Wesen» _____	27
6.2	Der Third Space: die Sicht der Mitarbeitenden _____	27
6.3	Der Third Space: die Sicht der Institutionen _____	27
6.4	Ausblick _____	28
	Literaturverzeichnis _____	29
	Autorinnen _____	30

Management Summary

Als akademisch qualifizierte Hochschulmitarbeitende arbeiten Wissenschaftsmanager:innen nicht primär in einem der vier Leistungsaufträge der Hochschulen (Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen), sondern unterstützen bzw. gestalten deren Organisation aktiv. Mitarbeitende in solchen Funktionen übernehmen zentrale Steuerungs-, Entwicklungs- und Koordinationsaufgaben an Hochschulen, bewegen sich jedoch zwischen akademischer und administrativer Welt und sind in bestehenden Laufbahnmodellen und Personalstrukturen kaum verankert. Das Kooperationsprojekt «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Ausprägungen, Entwicklungspfade und Karrierewege» (2022 bis 2025) hatte daher zum Ziel, diese Personalgruppe zu untersuchen, ihre Entwicklungsbedarfe zu erfassen und konkrete Fördermassnahmen zu erproben.

Eine umfassende Online-Befragung und ergänzende Interviews mit Third-Space-Mitarbeitenden sowie weiteren Stakeholdern ergaben ein differenziertes Bild: Die Mehrheit der Befragten sind hochqualifizierte Frauen, häufig mit Masterabschluss und einschlägiger Berufserfahrung, die sich bewusst für das Wissenschaftsmanagement entschieden haben. Trotz hoher Identifikation mit ihrer Tätigkeit fehlt es häufig an institutioneller Verankerung, klaren Aufstiegspektiven und strukturierten Personalentwicklungswegen.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend entwickelte das Projektteam drei Massnahmengruppen, die ab 2023 pilotiert wurden: erstens personalisierte Entwicklungsangebote wie Mentoring, Portfolio-Beratung und Job Shadowing; zweitens Sichtbarkeits- und Vernetzungsinitiativen über LinkedIn und Veranstaltungen; drittens eine strukturierte Informationsbereitstellung zu Weiterbildungsmöglichkeiten und Jobangeboten. Besonders wirksam erwiesen sich das Mentoring und die Portfolio-Beratung, die individuelle Reflexion und Laufbahnplanung unterstützten. Die LinkedIn-Gruppe für Third-Space-Professionals wuchs rasch auf gegen 300 Mitglieder (Stand: April 2025) an und etablierte sich als zentrale Vernetzungsplattform.

Die Projektbefunde bestätigen, dass der Third Space eine wachsende, hochqualifizierte und motivierte Personalgruppe darstellt, die eine wesentliche Rolle in der Steuerung und Weiterentwicklung der Hochschulen wahrnimmt. Um sein Potenzial voll auszuschöpfen, braucht es von institutioneller Seite klare Strategien zur strukturellen Verankerung, zur Entwicklung spezifischer Laufbahnmodelle und zur gezielten Förderung von Chancengerechtigkeit – insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Frauenanteils. Gleichzeitig ist auch das Engagement der Mitarbeitenden gefragt: durch Vernetzung, Eigeninitiative und bewusste Laufbahngestaltung. Nur durch dieses Zusammenspiel kann der Third Space als eigenständiges professionelles Feld mit klarer Identität gestärkt werden.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Koordinative und unterstützende Stellen an Schweizer Hochschulen wurden in den letzten Jahren immer häufiger ausgeschrieben und schweizweit werden spezifische Abteilungen für die Hochschulentwicklung aufgebaut (Stand: Januar 2025). Der Anstieg an geschaffenen Positionen in diesen Aufgabenbereichen kann als Ergebnis der zunehmenden Komplexität der Umwelt von Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen verstanden werden, die sich mit steigendem Wettbewerb sowie Berichts- und Legitimationspflichten auseinandersetzen und sich an raschen Entwicklungen im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und technologischen Bereich anpassen müssen (vgl. z. B. Klumpp und Teichler 2008, S. 152). So steigt auch der Bedarf an professionellem hochschulinternem Management, das durch akademisch qualifizierte Mitarbeitende besetzt wird, die nicht primär im Leistungsauftrag der Hochschulen wirken, sondern diesen in der Steuerung unterstützen bzw. aktiv gestalten. Diese Tätigkeitfelder werden häufig mit dem Begriff «Third Space» bezeichnet¹ und sind in der deutschsprachigen Schweiz im Vergleich zu anderen Mitarbeitendengruppen noch wenig erforscht.

Diese Wissenslücke hat sehr konkrete Folgen: Kennt man den Third Space nicht, geht man das Risiko ein, seine Unterstützungsleistungen zu unterschätzen, nicht sinnvoll zu verorten und die hierfür notwendigen Kompetenzen durch die Personalentwicklung nicht systematisch zu fördern. Aus Sicht der betroffenen Personalgruppe kann dies zur Folge haben, dass sie ihre Kompetenzen nicht gezielt in Innovationsprozesse oder die Bewältigung zentraler Entwicklungsherausforderungen der Hochschule einbringen kann. Eine weitere Schwierigkeit liegt sowohl auf Seiten der Institutionen als auch der Wissenschaftsmanager:innen. Institutionen tun sich schwer damit, klare Aufstiegschancen zu schaffen, während Wissenschaftsmanager:innen vorhandene Entwicklungsmöglichkeiten oft nicht erkennen oder ausschöpfen. In diesem Zusammenhang steht auch das Thema der Chancengerechtigkeit zwischen Mann und Frau, da die Positionen im Third Space zu einem überwiegenden Teil von Frauen (ca. 70 %) wahrgenommen werden.

Aufgrund dieser Ausgangslage wurde 2022 das Projekt «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen – Ausprägungen, Entwicklungspfade und Karrierewege» von acht Hochschulen der deutschsprachigen Schweiz mit der Unterstützung von swissuniversities im Rahmen des P-7-Programms Diversität, Inklusion und Chancengerechtigkeit in der Hochschulentwicklung initiiert und bis Mitte 2025 durchgeführt. Der vorliegende Bericht fasst die wichtigsten Meilensteine und Ergebnisse des Projekts zusammen und stellt die daraus entstandenen Erkenntnisse für (andere) Hochschulen, Third Space-Angehörige und politische Institutionen zur Verfügung, um so den Wissenstransfer zu ermöglichen.

1.2 Was ist nochmals der Third Space?

Begegnet man im Hochschul Umfeld der Gleichstellungsbeauftragten, dem Fachspezialisten im Bereich Hochschuldidaktik oder der Qualitätsentwicklungsleiterin, sind das drei typische Beispiele von Wissenschaftsmanager:innen. Sie haben als Third-Space-Stellen unter anderem

¹Im deutschen Sprachraum verwendete Begriffe für diese Personalgruppe sind unter anderem «Third-Space-Mitarbeitende», «Wissenschaftsmanager:innen», aber auch «Hochschulprofessionelle», die allerdings in der Schweiz unterschiedlich verbreitet sind. Im vorliegenden Bericht werden die Begriffe «Third Space» und «Wissenschaftsmanagement» als Synonyme verwendet.

gemeinsam, dass sie sich mit transversalen Themen beschäftigen, eine hohe Fachkompetenz benötigen und eine Expertise zum Hochschulbetrieb aufweisen. Nichtsdestotrotz sind die Funktionen, die ausgeübten Tätigkeiten sowie die direkten Ansprechpersonen dieser Berufsgruppen so divers, dass sie sich nicht automatisch unter ein und demselben Nenner vereinen lassen.

Der übergeordnete Begriff «Third Space» umfasst eine grosse Heterogenität an Funktionen und Aufgabengebieten. Es gibt in der Literatur noch keine weitgehend akzeptierte Definition dieser Personalgruppe und es herrscht keine abschliessende Einigkeit darüber, wer genau dazu gehört (Gautschi und Fischer 2013; Schneider u. a. 2022; Krempkow u. a. 2023). Mögliche Definitionen greifen z. B. auf Tätigkeitsbereiche (Gautschi 2013; Merten 2024), Selbsteinschätzung (Banscherus u. a. 2017) oder Bildungshintergrund (Wissenschaftsrat 2018) zurück, keine wird aber der Vielfalt des Third Space gerecht und kann diese Personalgruppe greifbarer machen.² Gemeinsamer Kern der jeweiligen Beschreibungen ist, dass das Wissenschaftsmanagement zwischen den klar definierten Gruppen von Hochschulangehörigen der Wissenschaftler:innen sowie der Verwaltung angesiedelt ist.

Analog zur Lehre (Ausbildung und Weiterbildung) und F&E (Forschung und Entwicklung) bezeichnet Third Space wissenschaftsbasierte Tätigkeitsfelder an Hochschulen, deren Fokus institutionell primär auf dem akademischen Betrieb, den bereichsübergreifenden Konzeptionen sowie internen und externen Hochschulentwicklungsprojekten, Kooperationen und Services liegt. Folglich arbeiten Wissenschaftsmanager:innen zwar durchaus wissenschaftsbasiert, betreiben aber keine Forschung im engeren Sinne. Die wissenschaftsbasierte Arbeitsweise umschreibt, dass Third-Space-Mitarbeitende ihre Tätigkeiten mit wissenschaftlichen Methoden und hohem Qualitätsanspruch erfüllen und ihre Arbeit regelmässig im internen und externen Wissenstransfer reflektieren (interne Seminare, Konferenzen, Kongresse, Tagungen, wissenschaftliche Publikation usw.). In diesem Sinne wird ihre Funktion auch als «quasi-akademisch» beschrieben (Pohlenz, Harris-Huermert und Mitterauer 2017).

Das Wissenschaftsmanagement wendet unter anderem betriebswirtschaftliche Methoden und Instrumente für die Planung, Steuerung und das Controlling als auch Methoden und Instrumente der Organisations- und Personalentwicklung an, die auf die Besonderheiten der wissenschaftlichen Leistungserstellung angepasst werden (Nickel und Ziegele 2010). Die Personalgruppe des Wissenschaftsmanagements ist für Tätigkeiten zuständig, die wissenschaftsnah sind und zugleich administrative und/oder Managementaspekte beinhalten. Mitarbeitende in diesen Tätigkeitsfeldern unterstützen und gestalten durch ihre (Stabs-)Funktion und bearbeiten für und mit den Personen aus Lehre und F&E transversale, hochschulrelevante Themen.

Im Rahmen des Projekts «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen – Ausprägungen, Entwicklungspfade und Karrierewege» wurde aufgrund der Literatur eine Charakterisierung der Mitarbeitenden im Wissenschaftsmanagement vorgenommen. Diese Arbeitsdefinition bildete die Grundlage der Arbeiten im Projekt und dient auch im vorliegenden Bericht als Begriffserklärung.

²Eine ausführliche Diskussion der möglichen Definitionen findet man in Krempkow, Höhle, und Janson 2023.

Folgende Merkmale und Charakteristika wurden als relevant erachtet:

Die Angehörigen des Wissenschaftsmanagements ...

... finden sich auf unterschiedlichen Organisationsebenen:

- Rektorate, Präsidien, Stäbe, Departemente, Institute, Service-Einheiten, Kompetenzzentren usw.

... haben unterschiedliche Tätigkeitsfelder:

- Beratung von internen Anspruchsgruppen wie z. B. Rektor:innen, Hochschulleitung, Präsidenten:innen usw. zu Rechtsfragen, Drittmittelakquise, Chancengleichheit, Internationalisierung, Nachhaltigkeitsfragen, strategischen Fragestellungen, Organisationsentwicklungsthemen usw.
- Entwicklung von Curricula
- Koordination von Evaluationen, Austausch usw.
- Koordination/Leitung von Projekten
- Planung und Handling von Ressourcen, z. B. in Projekten
- Organisation von Wissens- und Technologietransfer
- Organisation von Weiterbildungsangeboten, E-Learning, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing usw.

... haben in der Regel einen Hochschulabschluss und zum Teil eine Promotion;

... sind beispielsweise in folgenden Bereichen tätig:

- Geschäftsvorbereitung (auch Bildungs- und Hochschulpolitik)
- Forschungsmanagement
- Studiengangs- und Weiterbildungsmanagement
- Hochschulentwicklung
- Wissensmanagement
- Transversalthemen (Marketing und Kommunikation, Qualitätsmanagement, Hochschuldidaktik, Interdisziplinarität, Internationales, Diversity, Nachhaltigkeit usw.)
- Leitung und Koordination von hochschulrelevanten Projekten
- Bibliotheksmanagement

... zeichnen sich in ihren Aktivitäten durch folgende Merkmale aus (Zellweger Moser und Bachmann 2010):

- Gemischte Teams (z. B. hinsichtlich Abteilung, disziplinärer Herkunft, Hierarchie)
- Projektorientierung
- Beziehungs- und Netzwerkarbeit, Gremienarbeit (insbesondere innerhalb der Hochschule)
- Kenntnisse des Hochschulsystems bzw. der Organisation Hochschule (Schneijderberg, Schneider und Teichler 2014)
- Zuständigkeit für neue, aktuelle, akute Themen, auch im Sinne der Hochschulentwicklung

... sind aus Mangel an einer offiziellen Personalkategorie an vielen Hochschulen gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) keiner eindeutigen Personalkategorie zugeordnet. Sie finden sich z. B. in den Kategorien:

- «Dozierende»
- «Wissenschaftliche Mitarbeitende»
- «Administrativ-technische Mitarbeitende»

... finden sich in unbefristeten oder befristeten Anstellungsverhältnis.

1.3 Rund um das Projekt «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen»

1.3.1 Projektziele und -phasen

Das Projekt «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen – Ausprägungen, Entwicklungspfade und Karrierewege» wurde von 2022 bis 2025 durchgeführt und beleuchtete zwei Ebenen. Einerseits hatte es zum Ziel, eine solide Basis zum Wissenschaftsmanagement an Schweizer Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen zu schaffen und somit die angesprochene Wissenslücke zumindest teilweise zu schliessen. Das Projekt wollte andererseits auch die gewonnenen Informationen operationalisieren, und zwar Massnahmen zur Sichtbarkeit, Professionalisierung sowie Förderung von Laufbahnen und Entwicklungsmöglichkeiten ausloten, konzipieren und während der Projektlaufzeit ausprobieren. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Chancengerechtigkeit und auf eine verbesserte Personalentwicklung und Nachwuchsförderung für die meist weiblichen Talente gelegt.

Dementsprechend war das Projekt in drei Phasen gegliedert: Durch eine Umfrage wurde zuerst eine Bestandsaufnahme der Wissenschaftsmanager:innen an den beteiligten Hochschulen durchgeführt. Die Ergebnisse flossen in einen Gesamtbericht ([hier](#) abrufbar) und in hochschul-spezifische Einzelberichte (auf Anfrage bei Valeria Iaconis verfügbar) ein. In einem zweiten Schritt wurden auf dieser Basis Handlungsfelder identifiziert und Pilotmassnahmen zur Sichtbarkeit und Professionalisierung sowie Förderung von Laufbahnen und Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet. Mit der Umsetzung ausgewählter Initiativen und Angebote sowie deren Evaluation wurde das Projekt abgeschlossen.

1.3.2 Projektorganisation

Die Projektgruppe bestand aus Vertreter:innen folgender Hochschulen der deutschsprachigen Schweiz:

- Hochschule Luzern – HSLU (Leading House)
- Berner Fachhochschule – BFH
- Fachhochschule Graubünden – FHGR
- Fachhochschule Nordwestschweiz – FHNW
- Hochschule für Heilpädagogik – HfH
- Pädagogische Hochschule St. Gallen – PHSG
- Pädagogische Hochschule Zug – PH Zug
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften – ZHAW

Das Projekt wurde bei den beteiligten Hochschulen unterschiedlich verankert. So wurde es an der HSLU, an der PHSG und an der HfH im Rahmen der Abteilung Hochschulentwicklung bzw. des Rektorats bearbeitet, während es bei der BFH und der FHGR dem Thema Chancengleichheit zugeordnet war. Bei der PH Zug war das Projekt im Bereich Weiterbildung angesiedelt und an der ZHAW wurde es von der Personalabteilung vertreten. An der FHNW wurde das Projekt von einem Stabsmitarbeiter einer Teilhochschule bearbeitet. Das Projekt profitierte inhaltlich von der vielfältigen Expertise der Teammitglieder, die unterschiedlichen Zuordnungen widerspiegeln aber auch, dass das Thema «Wissenschaftsmanagement» sich von mehreren Seiten betrachten lässt und dass die beteiligten Hochschulen unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven auf das Projekt hatten. Das Kernteam wurde bei der Bestandesaufnahme und der Berichterstellung von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter unterstützt und liess sich punktuell von Expert:innen beraten. Zudem fungierten die Projektmitglieder bei den jeweiligen Projektschritten als Feedbackgeber:innen.

1.3.3 Aufbau des Berichts

Nach der Einleitung in Kapitel 1 beinhaltet Kapitel 2 Informationen zur durchgeführten Bestandesaufnahme und stellt ihre wichtigsten Ergebnisse vor. Kapitel 3 beschreibt die erarbeiteten Pilotmassnahmen zur Personalentwicklung von Wissenschaftsmanager:innen an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Kapitel 4 schildert die umgesetzten Pilotmassnahmen sowie ihre Auswirkungen und gibt die Evaluationen und Feedbacks im Detail wieder. Im Kapitel 5 werden Good Practices und Empfehlungen erläutert. Abgeschlossen wird der Bericht mit einem Fazit im Kapitel 6.

1.4 Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen, die uns unterstützt haben, herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt dem Team des Projekts «Karrierewege und Qualifikationsanforderungen im Wissenschafts- und Hochschulmanagement (KaWuM)», das uns freundlicherweise seinen Fragebogen zur Verfügung gestellt und damit einen wertvollen Beitrag zur Durchführung unserer Untersuchung geleistet hat.

Ebenso danken wir swissuniversities für die Finanzierung des Projekts im Rahmen des PgB Programm P-7 «Diversität, Inklusion und Chancengerechtigkeit». Eine Umsetzung ohne diese Unterstützung wäre in dieser Form nicht möglich gewesen.

Schliesslich möchten wir diversen Mitgliedern der Regionalgruppe Schweiz des Netzwerks Wissenschaftsmanagement sowie insbesondere den Mentorinnen Hanne Bestvater, Nina Grunder, Judith Schwanke und Luzia Truniger unseren grossen Dank aussprechen für ihren Einsatz als Mentorinnen und Beraterinnen, ihre fachliche Unterstützung sowie die stets konstruktiven Rückmeldungen im Verlauf des Projekts.

2 Den Third Space näher kennenlernen

2.1 Ausgangslage

In der ersten Projektphase wurden Informationen über Third-Space-Mitarbeitende der beteiligten Hochschulen durch eine Online-Befragung erhoben und mit Leitfaden-Interviews ergänzt. Das Ziel war, diese Personalgruppe näher kennenzulernen und einen Beitrag zum Wissensaufbau im Third Space zu leisten. Die Umfrageergebnisse wurden zudem im Rahmen des Projekts als Basis verwendet, um fundierte Handlungsbedarfe, Massnahmen und Best Practices im Third Space zu formulieren. Insbesondere konzentrierte sich die Projektgruppe auf den Erwerb folgender Informationen: Angaben zur Umschreibung des Wissenschaftsmanagements, Arbeitsumgebung, Tätigkeitsfelder, Werdegang, formale Qualifikationen und Karrierepfade sowie Weiterbildung.

2.2 Online-Befragung

2.2.1 Fragebogenentwicklung

Für die Befragung konnte der Fragebogen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Studie KaWuM «Karrierewege und Qualifikationsanforderungen im Wissenschafts- und Hochschulmanagement» übernommen und an die schweizerischen Gegebenheiten sowie an die Projektfragestellungen angepasst werden. Der Online-Fragebogen enthält mehrheitlich geschlossene Fragen und stellt es den Befragten frei, sich zu einer Frage zu äussern oder nicht. Er wurde mit den Projektpartnerhochschulen abgestimmt und anschliessend in einem Pretest durch vier Testpersonen erprobt. Rückmeldungen führten zu letzten Anpassungen des Fragebogens. Insgesamt fiel der Fragebogen mit einer Bearbeitungszeit durch die Befragten von ca. 40 Minuten sehr umfangreich aus.

2.2.2 Identifikation der Zielgruppe

Ein Anliegen der Projektgruppe war es, die Umfrage nicht allen Mitarbeitenden der beteiligten Hochschulen zukommen zu lassen, sondern gezielt nur diejenigen zu befragen, die am Stichtag im Third Space tätig waren. Dies ermöglichte aus Sicht der Projektgruppe eine genauere Einschätzung unter anderem der Karrierewege sowie Entwicklungsbedarfe und -wünsche dieser Personen. Deshalb wurden in dieser Projektphase von den einzelnen Hochschulen HR-Verantwortliche miteinbezogen, die aufgrund folgender Kriterien die von der Umfrage betroffenen Mitarbeitenden identifiziert haben:

- Hochschulabschluss
- mindestens 50 % **des Pensums** im Wissenschaftsmanagement. Damit sind unter anderem folgende Tätigkeiten gemeint:
 - o koordinierende, Management- und/oder administrative Aufgaben im Rahmen der Hochschulleistungsaufträge und/oder der Hochschulentwicklung (u. a. Governance-Themen)
 - o wissenschaftsnahe Stabfunktionen
 - o wissenschaftsnahe Managementaufgaben

- Profilverkmale der Wissenschaftsmanagement-Mitarbeitenden sind unter anderem:
 - o Kenntnisse über die Organisation Hochschule (auf der jeweiligen Ebene des Wirkens bzw. in transversalen Settings)
 - o Vertrautheit mit den Kernfunktionen der Hochschule
 - o Beziehungs- und Netzwerkarbeit innerhalb der Hochschule von grosser Bedeutung

2.2.3 Befragung und Rücklauf

Die Online-Befragung wurde zwischen dem 18. Oktober 2022 und dem 16. November 2022 durchgeführt. Der Link zur Befragung wurde gemäss den Angaben der beteiligten Hochschulen an insgesamt 530 Mitarbeitende versendet und ca. 100 potenziell betroffenen Mitarbeitenden der ZHAW übers Intranet zur Verfügung gestellt.

Knapp 30 % (171 Personen) der direkt angeschriebenen Wissenschaftsmanager:innen haben die Befragung vollständig bearbeitet, somit sind die Umfrageergebnisse repräsentativ.

2.2.4 Leitfaden-Interviews

Die Ergebnisse der Online-Befragung wurden anschliessend qualitativ vertieft. Im Sommer 2023 wurden sechs Interviews mit Angehörigen der im Projektauftrag identifizierten Anspruchsgruppen (Third-Space-Mitarbeitende, HR-Verantwortliche, Diversity-Beauftragte, Entscheidungsträger:innen) durchgeführt. Bei der Auswahl der Gesprächspartner:innen wurde Wert darauf gelegt, sowohl Angehörige der Projektpartnerhochschulen als auch Angehörige weiterer Hochschulen zu berücksichtigen und auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis sowie eine passende Vertretung der Hochschultypen Fachhochschule und Pädagogische Hochschule zu achten. Die Interviewpartner:innen wurden mittels Leitfaden befragt.

2.3 Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse

Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Untersuchung sind als Gesamtbericht bzw. Kurzbericht auf der [Projektwebseite](#) publiziert worden. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

2.3.1 Soziobiografische Merkmale

Die Daten zeichnen ein Bild typischer Third-Space-Mitarbeitender: Es handelt sich mehrheitlich um (relativ) junge Frauen, die seit ca. fünf Jahren die aktuelle Position innehaben und diese in einem hohen Pensum (ca. 80 %) ausüben. Auch im Bereich Wissenschaftsmanagement war das Phänomen der «Leaky Pipeline» beobachtbar: je höher die Hierarchiestufe, desto geringer der Frauenanteil. Die Befragten waren mehrheitlich den Personalkategorien «administratives Personal» sowie «wissenschaftliche Mitarbeitende» zugeordnet und meistens unbefristet angestellt.

2.3.2 Arbeitsumgebung

Knapp die Hälfte der Befragten gibt an, in einer Abteilung bzw. Einheit innerhalb des Rektorats oder der Services angesiedelt zu sein. Die aktuelle Stellenzuordnung wird als (eher) zweckdienlich eingeschätzt, Verbesserungspotenzial in der Arbeitsumgebung sehen die Befragten mehrheitlich bezüglich Zeit für Kernaufgaben, Prozessabläufe und Aufstiegschancen.

2.3.3 Tätigkeitsfelder

Die Bereiche «Wissenschaftsmanagement bzw. Third Space», «Organisations- und Leitungstätigkeiten» sowie «administrative Aufgaben» machen bei der Mehrheit der Befragten einen grösseren Anteil ihrer Arbeit aus, während Engagements in den Leistungsbereichen – kongruent mit der Definition – weniger umfangreich sind. Als wichtigste berufliche Aufgabengebiete werden Planungs-, Management- und Geschäftsführungsfunktionen genannt. Bei den am häufigsten ausgeführten Tätigkeiten stehen Informations- und Beratungstätigkeiten sowie Gremienarbeit und Administration im Vordergrund. In der täglichen Arbeit sind selbstständiges Arbeiten, Planungs- und Organisationsfähigkeit sowie konzeptionelle Kompetenzen besonders gefragt. Die Umfrageteilnehmenden sehen sich hauptsächlich als Generalist:innen, Berater:innen und – etwas weniger häufig – als Spezialist:innen ihrer Aufgabenbereiche. Rund 60 % der Befragten fühlen sich den Bereichen «Third Space» und «Hochschulmanagement» zugehörig, während «Wissenschaftsmanagement» weniger etabliert zu sein scheint. Generell fühlen sich die Wissenschaftsmanager:innen von verschiedenen Personengruppen im Hochschulkontext weitgehend akzeptiert. Über 60 % der Umfrageteilnehmenden geben an, dass sie sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren können und sie ihnen Spass macht.

2.3.4 Werdegang, formale Qualifikationen und Karrierepfade

Die Mehrheit der befragten Wissenschaftsmanager:innen hat einen Masterabschluss, der auch als ideales Abschlussniveau angesehen wird. Berufliche Erfahrungen vor der aktuellen Position werden grösstenteils im Bereich Fachhochschule, Privatunternehmen und Universität gesammelt. Die aktuelle Stelle wird von den meisten nach Tätigkeiten im Wissenschafts- und Hochschulmanagement, in der Forschung und Lehre oder in der Industrie bzw. im privaten Sektor angetreten, weil sie speziell daran interessiert sind oder weil der Bereich ihren Fähigkeiten entspricht.

2.3.5 Vernetzung

Lediglich ein Drittel der Befragten gibt an, sich in einem Netzwerk des Hochschul- und/oder Wissenschaftsmanagements zu bewegen. Gemäss der qualitativen Erhebung findet die Vernetzung vielmehr auf individueller, informeller Ebene statt, je nach Bedarf der Mitarbeitenden. Darüber hinaus werden Tagungen und Kongresse als Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten genutzt.

2.3.6 Weiterbildung

Zwei Drittel der Befragten besuchen oder haben am Umfragezeitpunkt eine Weiterbildung besucht oder geplant. Dass verschiedene Weiterbildungsformen und -angebote je nach Qualifikation, Tätigkeitsfelder und den Karrierevorstellungen wahrgenommen werden, wird auch durch die Interviewpartner:innen bestätigt. Beispiele waren unter anderem Tagungen der Scientific oder Professional Community oder Weiterbildungen in einem spezifischen Bereich. «Learning on the Job» wurde allerdings in Übereinstimmung mit den Befragungsergebnissen als wichtigstes Weiterbildungselement genannt.

2.3.7 Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben

Laut den Befragten lässt sich eine Stelle im Wissenschaftsmanagement generell gut mit dem Privatleben und Privatverpflichtungen vereinbaren.

2.4 Sichtbarkeit, Aufstiegschancen, Weiterbildung, Vernetzung: vier Hypothesen

Durch die Untersuchungsergebnisse wollte die Projektgruppe vier Hypothesen validieren. Die erste Hypothese besagte, dass das Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen im Hochschulumfeld wenig sichtbar, schwer greifbar und kaum adressierbar ist. Die zweite Hypothese vermutete Handlungsbedarf im Bereich Laufbahn- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die dritte Hypothese ging von einem Mangel an passenden Weiter- und Fortbildungsangeboten aus. Die vierte und letzte Hypothese nahm an, dass Wissenschaftsmanager:innen kaum vernetzt sind.

2.4.1 Sicht- und Greifbarkeit

Die Hypothese des Projektverbunds zur Sicht- und Greifbarkeit des Wissenschaftsmanagements konnte bestätigt werden. Bereits während des Identifikationsverfahrens wurde die fehlende Sichtbarkeit und schwierige Adressierbarkeit dieser Personengruppe deutlich. Die grosse Vielfalt der Tätigkeiten und Aufgabengebiete, die unter dem Begriff «Wissenschaftsmanagement» zusammengefasst werden, sowie die äusserst diversifizierten Stellenbezeichnungen (die 171 Umfrageteilnehmenden nannten insgesamt 127 unterschiedliche Stellenbezeichnungen, siehe Gesamtbericht, Kapitel 2.4) machen diese Personengruppe schwer greifbar. Insbesondere für Third-Space-Positionen spielen Stellenprofile und -bezeichnungen eine grosse Rolle, da ihre Funktionen und Outputs nicht nach akademischen Standards kodiert sind (McIntosh und Nutt 2022; Melling 2019). Gewisse Stellenbezeichnungen wirken allerdings unpräzise (z. B. Koordinator:in) und/oder verweisen auf andere Mitarbeitendenkategorien (Administration, wissenschaftliche Mitarbeitende, Dozierende). Somit ist der Expertise- und Funktionsbereich dieser Mitarbeitenden nicht deutlich erkennbar.

Sind Third-Space-Angehörige als Personalgruppe in einer Hochschule nicht sichtbar, kann keine adäquate Standes- oder Interessensvertretung ihrer Bedarfe stattfinden, und die Netzwerkaktivitäten sowie die Aufgleisung von Kooperationen sind somit beschränkt.

2.4.2 Laufbahnorientierung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Die Befragungsergebnisse bestätigten Handlungsbedarf im Bereich Laufbahnorientierung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Insbesondere ergab die Befragung eine Vereinzelung der Wissenschaftsmanager:innen, die sich in einem Spannungsfeld zwischen Generalisierung und Spezialisierung in ihren jeweiligen Aufgabengebieten bewegen und sich mit diesen beiden Polen stark identifizieren (vgl. Gesamtbericht, Kapitel 4.6). Diese Ausgangslage spiegelt sich in den Themenbereichen «fehlende Laufbahnorientierung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten» sowie «Weiter- und Fortbildungsangebote» wider. Erstens bestätigte sich, dass keine gemeinsamen Karrierepfade erkennbar und auch innerhalb der aktuellen Tätigkeit fehlende Aufstiegschancen ein Thema sind (vgl. Gesamtbericht, Kapitel 3.3). Das angemerkte Verbesserungspotenzial bezüglich Aufstiegschancen kann darauf hinweisen, dass den Umfrageteilnehmenden nicht klar war, welche weiteren Karriereschritte und -typen in diesem Feld möglich sind. Die Online-Befragung bestätigte, dass Third-Space-Positionen überwiegend von Frauen (ca. 70 %) besetzt werden. Auch in diesem Bereich lässt sich jedoch das Phänomen der «Leaky Pipeline» beobachten: Je höher die Hierarchiestufe, desto geringer ist der Anteil an Frauen. Damit verstärkt sich das Thema der unsichtbaren Aufstiegschancen und verdeutlicht zugleich den Bedarf an einer grösseren Chancengerechtigkeit zwischen Mann und Frau.

Auch gemäss der Literatur stehen den Third-Space-Mitarbeitenden keine eindeutigen, linearen Karrierewege zur Verfügung. Grund dafür ist einerseits die Durchlässigkeit zwischen einer Karriere in der Akademie bzw. in der Privatwirtschaft und Third-Space-Positionen (vgl. die Darstellung der Karrierewege im Wissenschaftssystem von Hildbrand 2018, S. 8): Eine Person mit einer wissenschaftlichen Qualifikation kann über viele Wege in eine Third-Space-Position gelangen. Zum anderen übernehmen Third-Space-Mitarbeitende Schnittstellenpositionen, die in den bestehenden Organisationsstrukturen und Karrieremustern nicht immer passen (Whitchurch 2015, S. 2).

Als Karrieremodell für Third-Space-Mitarbeitende wird deshalb in der Literatur anstatt einer Karriereleiter (*career ladder*) ein Karriererahmen (*career frame*) vorgeschlagen (Veles und Carter 2016, S. 6). Mit diesem Modell wird der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung über laterale Netzwerke und Pfade Rechnung getragen und der Fokus auf einen portfolioartigen Karriereweg gelegt. Dabei spielen sowohl die Eigeninitiative der einzelnen Mitarbeitenden und ihre Bereitschaft, sich in neue Themenfelder und Funktionen einzuarbeiten, eine grosse Rolle, als auch die Bereitstellung von geeigneten Ressourcen und Formaten der Karriereförderung und der Personalentwicklung seitens Institutionen (Gesamtbericht, Kapitel 1.3). Sind Entwicklungsperspektiven nicht sichtbar bzw. werden Weiterentwicklungswünsche nicht berücksichtigt, schwindet mittelfristig die Motivation der Mitarbeitenden sowie die Attraktivität der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitsgebiets.

2.4.3 Instrumente der Personalentwicklung

Weiterbildungsstudiengänge zum Wissenschafts- und Hochschulmanagement tragen zur Professionalisierung des Third-Space-Bereichs bei (Gautschi und Fischer 2013). Die Umfrageteilnehmenden berichteten von intensiven Weiterbildungsaktivitäten, die sich jedoch auf ihr spezifisches Aufgabengebiet konzentrieren (vgl. Gesamtbericht, Kapitel 6.2). Diese Angebote waren meist nicht spezifisch für Wissenschaftsmanager:innen konzipiert, erfüllten jedoch den Bedarf an der Aktualisierung des eigenen Wissensstands in bestimmten Teilbereichen. Gleichzeitig wurde allerdings das «Learning on the Job» als wichtigste Form der Weiterbildung genannt – ein Hinweis darauf, dass es in der Weiterbildungslandschaft für Third-Space-Mitarbeitende noch Ausbaupotenzial gibt, das sich gezielt durch Programme adressieren liesse, die speziell auf diese Personalgruppe zugeschnitten sind. Laut den Interviewteilnehmer:innen besteht zwar ein Bedarf an Weiterbildungsangeboten, dieser lässt sich jedoch nicht durch spezifische Weiterbildungsformate erfüllen, sondern durch die Bereitstellung individualisierbarer Personalentwicklungsformate, die der Eigeninitiative der einzelnen Mitarbeitenden und ihren Weiterentwicklungswünschen Rechnung tragen.

Für eine wirksame Personalentwicklung ist es ausserdem wichtig, nicht nur an Weiterbildung zu denken, sondern auch weitere Instrumente in Betracht zu ziehen, wie z. B. Mentoring und weitere Formen des fachlichen Austausches (auch) über die Grenzen der eigenen Hochschule hinweg. Gerade diese Instrumente sind gemäss Literatur besonders geeignet für Third-Space-Mitarbeitende (McIntosh und Nutt 2022, S. 244–251). Somit kann unter Vorbehalt auch die dritte Hypothese bestätigt werden.

2.4.4 Vernetzung

Durch themenspezifische Angebote vernetzen sich die Teilnehmenden mit ihrer eigenen Fach-Community und weniger mit anderen Wissenschaftsmanager:innen, die für andere Themenfelder zuständig sind. Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass kein breites Netzwerk zum Wissenschaftsmanagement etabliert ist (vgl. Gesamtbericht, Kapitel 5.7). Der Anspruch

an die Wissenschaftsmanager:innen, gleichzeitig Generalist:innen und Spezialist:innen zu sein, ist für eine Vernetzung innerhalb dieser Personengruppe herausfordernd. In diesem Sinne gilt die vierte Hypothese als nur teilweise validiert.

Eine breitere Vernetzung der Third-Space-Mitarbeitenden ist wünschenswert, denn sie bietet unter anderem die Möglichkeit, die Profile und Karrierewege in diesem Arbeitsbereich gemeinsam zu schärfen und daraus den allfälligen Weiterbildungsbedarf zu definieren (Schmidlin, Bühlmann und Muharremi 2020, S. 8). Darüber hinaus würde gemäss Literatur der Aufbau von Gremien (Berufsverbände, Standesorganisationen) und Netzwerken zur Wertschätzung dieser Personalgruppe und zur Formierung einer eigenen Identität beitragen (ebenda, S. 10). Dies umso mehr, als Netzwerkarbeit gerade zum Profil der Third-Space-Mitarbeitenden gehört.

3 Third-Space-Mitarbeitende unterstützen: die Pilotmassnahmen

3.1 Ausgangslage

Nach der Erhebung und Auswertung der Informationen zum Third-Space-Personal an den beteiligten Hochschulen wurden Personalentwicklungsmassnahmen konzipiert. In dieser Phase intensivierte sich einerseits der Austausch mit möglichen hochschulinternen Stakeholdern (z. B. HR-Verantwortlichen), andererseits kam die unterschiedliche Priorisierung des Projekts bei den Hochschulen im Verbund zum Ausdruck. Auch aufgrund zeitlicher und finanzieller Ressourcen wurden niederschwellige Personalentwicklungsmassnahmen bevorzugt.

3.2 Übersicht der Pilotmassnahmen

Basierend auf den erhobenen Daten und den formulierten Hypothesen zu Handlungsbedarfen beschloss die Projektgruppe, folgende Ziele durch die Pilotmassnahmen zu verfolgen:

1. die Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen,
2. die organisationale und (teilweise) finanzielle Unterstützung von personalisierten Personalentwicklungsangeboten,
3. die Förderung der Sichtbarkeit der Third-Space-Mitarbeitenden verschiedener Fach-Communities und ihrer Vernetzung.

Die daraus abgeleiteten Pilotmassnahmen waren so konzipiert, dass sie meistens zu mehreren Zielen beitragen, wobei ihr Hauptschwerpunkt jeweils in einem klaren Bereich gesetzt wurde. Für jedes der Massnahmenpakete wurden unter anderem der Zielbeitrag und die Priorität festgelegt. Als zusätzliche Massnahme im Sinne der Projektnachhaltigkeit wurden Good Practices in Bezug auf Förderung des und Umgang mit dem Third Space in den einzelnen Hochschulen im Verbund gesammelt.

Ziele		Begründung und Umschreibung der Pilotmassnahmen
1	Unterstützung von personalisierten Personalentwicklungsangeboten	<p>In dieser Massnahmengruppe geht es darum, die Weiterentwicklung des Third-Space-Personals mit personalisierten Angeboten durch organisationale und teilweise finanzielle Beiträge zu unterstützen.</p> <p>a. Job Shadowing: Transversale Wissenschaftsmanagementthemen sind allen Hochschulen gemein, werden aber sehr unterschiedlich bearbeitet. Mit einem Job Shadowing werden typische Arbeitsabläufe und -strukturen einer fremden Institution miterlebt und die eigene bisherige Routine hinterfragt. Somit werden Impulse und Good Practices mitgenommen, Einblicke in alternative Karrierewege gewonnen und Kontakte geknüpft.</p> <p>b. Mentoring: Karrierewege im Third Space verlaufen nicht linear und folgen keinem Muster. Durch ein Mentoring</p>

Ziele		Begründung und Umschreibung der Pilotmassnahmen
		<p>werden die Selbstreflexion und die zielgerichtete Planung der weiteren beruflichen Schritte im Gespräch gefördert.</p> <p>c. Portfolioberatung: Auf derselben Grundlage wie für das Mentoring ist die Portfolioberatung ein niederschwelliges Angebot, das dazu dient, eine Standortbestimmung der eigenen Karriere und das Ausloten von nächsten Karriereschritten zu unterstützen.</p>
2	Vernetzung und Sichtbarkeit	<p>In dieser Massnahmengruppe geht es darum, typische Third-Space-Funktionen mit der Veröffentlichung auf LinkedIn greifbarer zu machen, und die Vernetzung zwischen Wissenschaftsmanager:innen zu fördern.</p> <p>a. LinkedIn-Gruppe: LinkedIn ist eine etablierte Plattform der digitalen Vernetzung im Berufsfeld. Die Gruppe bringt Personen aus unterschiedlichen Institutionen zusammen, die sich mit Third Space identifizieren und erhöht gleichzeitig die Visibilität der Produkte der Massnahmengruppen 1 und 3.</p> <p>b. Porträts von Wissenschaftsmanager:innen: Wissenschaftsmanager:innen beschreiben anhand eines Fragebogens oder eines Interviews ihre Funktion und bisherige Laufbahn.</p> <p>c. Soziale Anlässe in Präsenz zu relevanten Themen des Wissenschaftsmanagements werden mit Ziel Vernetzung und Erfahrungsaustausch abgehalten.</p>
3	Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen	<p>In dieser Massnahmengruppe geht es darum, Informationen zu bestehenden Weiterentwicklungsangeboten, die zurzeit auch für Third-Space-Mitarbeitende verfügbar sind, zu sammeln, aufzubereiten und sichtbar zu machen.</p> <p>a. Kuratieren von bestehenden Weiterbildungsangeboten: Weiterbildungsangeboten, die sich (auch) an Third-Space-Mitarbeiter:innen richten, werden laufend auf die LinkedIn-Gruppe publiziert.</p> <p>b. Jobmarkt: Stellenangebote für Third-Space-Angehörige sind nicht immer sichtbar. Geeignete ausgeschriebene Stellen werden laufend auf die LinkedIn-Gruppe publiziert.</p> <p>c. Bereitstellung von Informationsmaterial zu Mobilitätsförderprogrammen: Einige Mobilitätsförderprogramme (z. B. Swiss European Mobility Programme [SEMP], Swissex) ermöglichen auch Wissenschaftsmanager:innen Mobilitätsformate wie Job Shadowing oder Site Visits. Die entsprechenden Informationen werden gesammelt und über geeignete Kanäle gebündelt weitergegeben</p>

Insbesondere die Massnahmen zur Unterstützung von personalisierten Personalentwicklungsangeboten und zur Steigerung der Sichtbarkeit wurden als prioritär behandelt. Dem Jobmarkt und den sozialen Anlässen in Präsenz wurde eine mittlere Priorität zugeschrieben, während die anderen Massnahmen als niedrig prioritär erachtet wurden.

3.3 Gelingensbedingungen und Kommunikation der Massnahmen

Die Pilotmassnahmen wurden zwischen Oktober und Dezember 2023 konzipiert und in einem Umsetzungskonzept beschrieben. Bis März 2024 wurden sie operationalisiert und anschliessend ab April 2024 für Interessierte zugänglich gemacht. Die HSLU übernahm als Leading House die Koordination und Administration aller Massnahmen, während die anderen Hochschulen des Verbunds auf Wunsch und bei Bedarf eine unterstützende Rolle sowie die Beratung der eigenen Mitarbeitenden übernehmen konnten. Die zentrale Steuerung der Massnahmen war eine wesentliche Voraussetzung, um diese ressourcenschonend zu betreiben, die Prozessfairness zu gewährleisten und einen guten Überblick über den Stand der Dinge zu behalten. Als weitere Erfolgsbedingung wurde darauf geachtet, auch projektexterne Unterstützer:innen mit ins Boot zu holen, insbesondere das Netzwerk Wissenschaftsmanagement Regionalgruppe Schweiz, das einzige offizielle Netzwerk für Wissenschaftsmanagement in der Schweiz. Einzelne Mitglieder der Regionalgruppe fungierten sogar als Mentor:innen oder Berater:innen, unterstützten die Umsetzung, Dissemination und Verbreitung weiterer Pilotmassnahmen und beteiligten sich als Administrator:innen mit der Publikation von Weiterbildungsangeboten, Veranstaltungen und Stellenausschreibungen auf LinkedIn.

Zudem wurde in dieser Phase auch der Kommunikation grosse Bedeutung beigemessen. In der Konzeptionsphase wurde insbesondere darauf geachtet, dass die Hochschulleitungen der beteiligten Hochschulen sowie weitere zentrale Ansprechpersonen (z. B. HR-Verantwortliche) informiert und auf dem Laufenden gehalten wurden. Bevorzugte Kommunikationskanäle waren die Projektwebseite, die Intranetseiten der einzelnen Hochschulen, Mailings, die im Rahmen des Projekts gegründete LinkedIn-Gruppe Third Space – Hochschul- & Wissenschaftsmanagement sowie persönliche Gespräche mit den direkt betroffenen Mitarbeitenden und den jeweils wichtigen Stakeholdern. Die einzelnen Hochschulen konnten aufgrund ihrer Kultur und Gewohnheiten Kanäle, Rhythmus und Tonalität der Kommunikation selbst bestimmen.

3.4 Qualitätssicherung und -ziele

Bereits in der Konzeptionsphase wurden Indikatoren und Kriterien für die Qualitätsüberprüfung der verschiedenen durchgeführten Massnahmen festgelegt. Einerseits wurde der Soll-Ist-Zustand durch quantitative Indikatoren gemessen, andererseits wurden insbesondere für die Pilotmassnahmen zur Unterstützung der Personalentwicklungsangebote (Job Shadowing, Mentoring und Portfolioberatung) die Qualität, der Nutzen und die Wirkungen durch eine schriftliche Befragung erhoben. Die Fragebögen zur Evaluation des jeweiligen Angebots wurden nach Einreichung der Abschlussdokumentation an alle beteiligten Personen (Gast/Gastgeber:in für das Job Shadowing, Mentee/Mentor:in für das Mentoring und Beratungssuchende/Berater:in für die Portfolioberatung) verschickt. Die Fragebögen folgten einem ähnlichen Konzept, waren jedoch an die Charakteristika der einzelnen Angebote angepasst. Sie enthielten Fragen zum allgemeinen Feedback des jeweiligen Angebots, zu dessen Wirksamkeit und zur Weiterempfehlung. Darüber hinaus wurden Fragen zur Organisation und Betreuung gestellt und es wurde in offener Form um Rückmeldung zu positiven Aspekten, Verbesserungspotenzialen und weiteren Anmerkungen gebeten.

4 Die Pilotmassnahmen in der Umsetzung

4.1 Massnahmengruppe 1: Unterstützung bei Personalentwicklungsangeboten

Für die Umsetzung der Massnahmengruppe 1 wurden die Formate Job Shadowing, Mentoring und Portfolioberatung an die spezifischen Bedürfnisse der Wissenschaftsmanager:innen sowie an die vorhandenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen angepasst. Dabei wurde insbesondere auf die Qualität der Angebote geachtet: In einem Konzept wurden Inhalte, Ziele und Rahmenbedingungen der einzelnen Massnahmen klar definiert, Abläufe wie Anmelde-, Matching-, Vor- und Nachbereitungsverfahren im Vorfeld festgelegt und Qualitätsprüfungsinstrumente (Evaluationsfragebogen) entwickelt. In den jeweiligen Beratungen und Mentoraten wurden Inhalte und Ziele dann jeweils in einer individuellen Vereinbarung präzisiert und festgehalten. Bei allen drei Angeboten war nach der effektiven Nutzung ein reflektierender Teil seitens der Teilnehmenden vorgesehen, der das Verfassen von Abschlussberichten an die Massnahmenkoordinatorin umfasste. Im Rahmen des Berichts konnten die Teilnehmenden freiwillig auch einen kurzen Text zur Veröffentlichung in LinkedIn-Posts senden, um ihre Erfahrungen mit der Community zu teilen.

Die drei Angebote dieses Massnahmenpakets sollten insbesondere auf drei Ebenen attraktiv sein: Erstens boten sie eine finanzielle Unterstützung für Aktivitäten, die sonst auf eigene Kosten bzw. auf Kosten der Institution durchgeführt werden mussten. Eine weitere attraktive Unterstützung fand auf Ebene des Matching-Verfahrens mit möglichen Spezialist:innen statt. Die Teilnehmenden wurden zwar ermutigt, Vorschläge zu möglichen Austauschpartner:innen zu machen, konnten aber auch auf den Personenpool des Projekts zurückgreifen. Schliesslich waren die Massnahmen durch ein unkompliziertes vorgegebenes Vorgehen einfach nutzbar.

Für die Bewerbung der Angebote wurde eigens eine Webseite konzipiert und erstellt. Im Frühling 2024 startete die Verbreitung des ausgearbeiteten Infomaterials zur Lancierung der Angebote über geeignete formelle und informelle Kanäle: Projektwebseite, Projektgruppenmitglieder als Katalysator:innen innerhalb ihrer Institutionen, Mitteilungen zur Orientierung der Hochschulleitungen, Chats, Newsletter, Intranet. Interessierte konnten sich bis März 2025 für die Angebote anmelden, bereits geplante Termine konnten auch nach Projektabschluss im April 2025 stattfinden.

4.1.1 Nutzung und Geschlechterverteilung der Personalentwicklungsangebote

Insgesamt profitierten 31 Personen von einem der drei Personalentwicklungsangebote – darunter 22 Frauen. Auffällig in der geschlechtsspezifischen Nutzung der Massnahmen ist, dass ausschliesslich Männer am Job Shadowing teilnahmen, während nur Frauen sowie eine nicht-binäre Person das Mentoring-Angebot nutzten. Zudem wurden die Portfolioberatungen deutlich häufiger von Frauen (13) als von Männern (5) in Anspruch genommen.

Das grosse Interesse von Frauen an Mentoring und Portfolioberatung könnte darauf hinweisen, dass weibliche Talente im Wissenschaftsmanagement besondere Herausforderungen darin sehen, Aufstiegschancen zu erkennen und ihre nächsten Karriereschritte zu planen. Es ist darüber hinaus naheliegend, dass der vergleichsweise hohe Zeitaufwand eines Job Shadowings eine Hürde für Wissenschaftsmanagerinnen darstellen könnte – insbesondere, wenn sie Teilzeit

arbeiten und/oder Betreuungspflichten erfüllen. Dies könnte erklären, warum dieses Angebot von keiner Frau genutzt wurde.

Bis zum Stichtag 3. April 2025 haben 23 der Massnahmenteilnehmenden den Evaluationsfragebogen ausgefüllt. Von diesen gaben 17 Personen an, ihre derzeitige Position im Third Space seit weniger als fünf Jahren zu besetzen. Die übrigen sind bereits seit mehr als fünf Jahren (vier Personen) bzw. mehr als zehn Jahren (zwei Personen) in ihrer aktuellen Funktion tätig. Die ausgeübten Tätigkeiten im Third Space variieren stark, sodass sich kein erkennbares Muster hinsichtlich einer erhöhten Nachfrage nach Personalentwicklungsangeboten in bestimmten Tätigkeitsfeldern ableiten lässt.

4.1.2 Job Shadowing

Im Rahmen des Projekts wurde eine Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten hospitierenden Organisationseinheit bzw. einem passenden Gast angeboten. Interessierte konnten zudem einen finanziellen Beitrag beantragen, um das Job Shadowing im Rahmen von Arbeitsstunden über Projektmittel vergüten zu lassen. Insgesamt nahmen während der Projektlaufzeit drei Personen das Angebot eines Job Shadowings in Anspruch. Als ursprünglicher Erfolgsindikator waren zehn Teilnehmende vorgesehen.

Die Dauer und der Umfang der Job Shadowings variierten: Sie reichten von einem eintägigen Aufenthalt an einer Institution über eine dreitägige Hospitation bis hin zu einem vier Tage umfassenden Aufenthalt an drei unterschiedlichen Institutionen.

Die Auswertung der Erfahrungsberichte und Evaluationsbögen zeigte eine insgesamt positive Resonanz unter den Teilnehmenden. Auffällig war jedoch, dass das Angebot eher als Möglichkeit zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch genutzt wurde, als im klassischen Sinne eines Job Shadowings, bei dem gezielt einzelne Arbeitsabläufe beobachtet werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Job Shadowing als Personalentwicklungsmassnahme weniger intensiv genutzt wurde als ursprünglich erwartet und zudem tendenziell eher mit dem Ziel der Vernetzung und des Austauschs zum Einsatz kam. Ein möglicher Grund dafür liegt im hohen Zeitaufwand, den Job Shadowings mit sich bringen, was ihre Integration in den ohnehin bereits dichten Arbeitsalltag erschwert. Der durch Job Shadowing entstehende Wissensgewinn ist vor allem auf systemischer Ebene von Bedeutung, da sich Einblicke in interne Prozesse anderer Hochschulen gewinnen lassen. Dadurch ist das Format insbesondere für Personen attraktiv, die über entsprechende Weisungsbefugnisse verfügen und in der Lage sind, Erkenntnisse in die eigenen Strukturen zu übertragen – oder für Mitarbeitende, die ein entsprechendes Mandat erhalten haben. Auf persönlicher Ebene profitieren die Teilnehmenden vor allem von der Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und ihr Netzwerk zu erweitern – ein Aspekt, der auch in den Rückmeldungen bestätigt wird.

4.1.3 Mentoring

Das Mentoring-Programm war ursprünglich als einjährige Massnahme mit sechs Gesprächen konzipiert. In der praktischen Umsetzung wurden jedoch sowohl die Anzahl der Termine als auch deren Dauer flexibel an die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Der Aufwand der Mentor:innen wurde im Rahmen des Projekts vergütet, sodass für die Mentees keine Kosten entstanden – abgesehen von ihrem eigenen zeitlichen Aufwand für die Gespräche.

Zur Unterstützung wurde ein Pool aus drei erfahrenen Wissenschaftsmanagerinnen mit ausgewiesener Expertise in Coaching und Beratung zusammengestellt. Zusätzlich wurde eine

erfahrene Mentorin für Kader- und Führungsfunktionsfragen in einem Fall engagiert. Interessierte konnten auf diesen Pool zurückgreifen. Die Möglichkeit, weitere Vorschläge für potenzielle Ansprechpersonen einzubringen, wurde von den angemeldeten Personen nicht genutzt, sodass auf eine ursprünglich geplante Schulung zur Durchführung von Mentorings verzichtet wurde.

Nach dem Matching-Verfahren erhielten Mentorin und Mentee eine Vorlage für die Zielvereinbarung sowie für den Abschlussbericht. Der erste Kontakt wurde über ein «Startschuss-E-Mail» hergestellt. Die Leistungen und das Honorar der Mentorinnen wurden in individuellen Vereinbarungen geregelt. Die Terminvereinbarungen und die Durchführung der Treffen lagen in der Eigenverantwortung der Mentees.

Das Mentoring-Angebot stiess auf hohe Nachfrage: Erwartet wurden sechs bis acht Teilnehmende, tatsächlich wurden zehn Mentorate initiiert. Drei davon wurden im Verlauf des Projekts bereits mit einem Abschlussbericht abgeschlossen (Stand: Anfang April 2025), die übrigen Mentorate liefen zu diesem Zeitpunkt noch.

An einer ersten Evaluationsrunde im März 2025 (Stichtag: 3. April 2025) nahmen acht der zehn Mentees teil. Das Feedback zum Angebot war durchwegs sehr positiv. Alle Teilnehmenden zeigten sich zufrieden mit der Atmosphäre und dem Verlauf des Mentorings, berichteten von neuen Denkanstössen und von positiven Veränderungen in ihrem beruflichen Leben. Etwas weniger wirksam erwies sich das Mentoring hinsichtlich der Stärkung der Vernetzung innerhalb der eigenen Fach-Community, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass die Mentorinnen aus dem projektinternen Pool und nicht aus den jeweiligen Fachbereichen der Mentees stammten.

Folgende besondere Highlights wurden genannt: die wertvollen Denkanstösse aus einer externen Perspektive (drei Nennungen), die professionelle Herangehensweise und Coaching-Kompetenz der Mentorinnen (fünf Nennungen) sowie die Flexibilität des Programms und die gut strukturierten Abläufe (zwei Nennungen). Verbesserungspotenzial wurde von den Teilnehmenden nicht benannt.

Zusammenfassend bestätigt sich das Mentoring als eine wirksame, individualisierte Personalentwicklungsmassnahme (auch) für das Third-Space-Personal, bei dem auch gemutmasst werden kann, dass der Zuschnitt (Coaching durch erfahrene Wissenschaftsmanagerin) gewinnbringend sein kann.

4.1.4 Portfolioberatung

Als Alternative zum Mentoring-Programm wurde die Möglichkeit einer punktuellen Laufbahnberatung angeboten, die ebenfalls über Projektmittel finanziert wurde. Beraterin und Teilnehmende vereinbarten gemeinsam den Umfang der Beratung; in der Regel umfassten diese wenige Stunden, wobei auch Termine für Kleingruppen organisiert werden konnten. Analog zum Mentoring-Angebot wurde ein Pool aus drei erfahrenen Beraterinnen aus internen und externen Netzwerken zusammengestellt. Der Programmstart erfolgte wiederum mit «Startschuss-E-Mails» sowie der Bereitstellung von Vorlagen für Zielvereinbarungen (zwischen Beraterin und beratenen Personen) und Leistungsvereinbarungen (mit den Beraterinnen). Der bilaterale Austausch erfolgte eigenständig und selbstverantwortlich durch die Beteiligten.

Das Angebot der Portfolioberatung stiess auf ein grösseres Interesse als ursprünglich erwartet: Mit 18 Durchführungen wurde die geplante Anzahl von zehn bis 15 Beratungen deutlich übertroffen. 13 Teilnehmende füllten den Evaluationsfragebogen bis zum Stichtag Anfang April 2025 aus und äusserten insgesamt eine hohe Zufriedenheit bezüglich Atmosphäre und Verlauf der Beratungen sowie deren Wirksamkeit im Hinblick auf neue Denkanstösse. Besonders

positiv hervorgehoben wurden die Fachkompetenz und Erfahrung der Beraterinnen sowie die niederschwellige Möglichkeit, externe Perspektiven einzubeziehen. Auch die Option, eigene Vorschläge für mögliche Berater:innen einzubringen, wurde als Stärke des Angebots genannt.

Verbesserungspotenzial wurde insbesondere im Hinblick auf die Beratungsdauer benannt: Mit einer maximalen Dauer von vier Stunden empfanden einige Teilnehmende den zeitlichen Rahmen als zu knapp, um Themen vertieft bearbeiten zu können. Darüber hinaus wurde angemerkt, dass die Abgrenzung zwischen Portfolioberatung und Mentoring nicht in allen Fällen eindeutig wahrgenommen wurde.

Ebenso wie das Mentoring erweist sich auch die Portfolioberatung als eine wirkungsvolle, individuell zugeschnittene Massnahme zur Personalentwicklung für das Third-Space-Personal. Der kleinere Rahmen kann auch ein Grund der starken Nachfragen sein. Mit seinem Fokus auf konkrete Fragestellungen sowie der Niederschwelligkeit scheint das Format der Portfolioberatung die Zielgruppe sogar stärker anzusprechen als das Mentoring.

4.2 Massnahmengruppe 2: Vernetzung und Sichtbarkeit

4.2.1 LinkedIn-Gruppe Third Space – Hochschul- & Wissenschaftsmanagement

Als erste niederschwellige Vernetzungsmassnahme wurde die LinkedIn-Gruppe Third Space – Hochschul- & Wissenschaftsmanagement gegründet. Dabei nutzten die Mitglieder des Projektverbundes ihre vorhandenen LinkedIn-Kontakte und luden sie in die erstellte Gruppe ein. Als «Side Effect» beantragten auch projektexterne Wissenschaftsmanager:innen den Gruppeneintritt. Inzwischen (Stand Ende März 2025) sind über 240 Mitglieder angenommen (Tendenz steigend) und über 50 Beiträge gepostet worden. Die LinkedIn-Gruppe hat die Erwartungen übertroffen: Lediglich ein Drittel der Gruppenmitglieder gehört der im Projekt beteiligten Hochschulen an, der Rest (190 Personen) sind projektexterne Wissenschaftsmanager:innen, die entweder von den Administratorinnen eingeladen wurden oder sich selbst angemeldet haben. So ist das Interesse auch über das Projekt hinweg wahrnehmbar. Gleichzeitig kann gemutmasst werden, dass die Gruppe auch für Personen aus den Hochschulen, die Personal aus dem Third Space rekrutieren, attraktiv sein könnte.

Die Posts beinhalten Jobangebote in Third-Space-Tätigkeitsfeldern, Porträts von ausgewählten Wissenschaftsmanager:innen (vgl. 4.2.2 und als Beispiel das Porträt von Martina Krebs-Wigenhauser), Veranstaltungshinweise, die für den Third Space als Gruppe relevant sind (z. B. die Lectures-Reihe des CHES), und Erfahrungsberichte (vgl. z. B. Post von Martin Schopfer zu seinem Job Shadowing). Fünf Administratorinnen (darunter auch Mitglieder aus der Regionalgruppe Schweiz des Netzwerks Wissenschaftsmanagement) können das Veröffentlichen von Beiträgen steuern und so das regelmässige Posten unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Regionalgruppe Schweiz des Netzwerks Wissenschaftsmanagement konnte die Beispielung der LinkedIn-Gruppe gewinnbringend intensiviert werden, ebenso durch regelmässige Versände an alle Interessierten zu aktuellen Themen und Events. Das Wissen und die Vernetzung der Mitglieder bereicherten die Third Space Community, umgekehrt bot die Massnahme eine ideale Plattform für die Bekanntmachung des Netzwerks. Die Community kann noch lebendiger werden, denn die Mehrheit besteht aus stillen Mitleser:innen, gemäss den Statistiken von LinkedIn (Anzahl Impressionen) werden die Posts – insbesondere attraktive Stellenangebote – gelesen.

4.2.2 Porträts von Wissenschaftsmanager:innen

Zur Steigerung der Greifbarkeit von Third-Space-Mitarbeitenden und ihrer Rolle in einer Hochschule wurden exemplarische Porträts verfasst und für die LinkedIn-Gruppe publiziert. Als Interviewpartner:innen wurden ausgewählte Wissenschaftsmanager:innen direkt angefragt. Dabei wurde darauf geachtet, den weiblichen Talenten in Third Space eine grosse Sichtbarkeit zu schenken, und möglichst die Vielfalt der Tätigkeitsfelder und -funktionen des Wissenschaftsmanagements abzudecken.

Für die Porträtzusammenstellung bekamen die Interviewpartner:innen sechs Leitfragen im Voraus, die das Porträt strukturierten, und hatten die Wahl zwischen einer schriftlichen Antwort und einem Interview. In den Porträts gaben sie Auskunft über ihren bisherigen Werdegang und die Besetzung ihrer aktuellen Stelle, über mögliche Hürden, mit denen sie konfrontiert waren, über Tätigkeiten, die ihnen besonders gefallen, sowie über Netzwerke, die sie unterstützt haben. Darüber hinaus konnten sie Tipps und Ratschläge für Kolleg:innen formulieren. Die Porträts wurden anschliessend in der LinkedIn-Gruppe publiziert. Das Posting von insgesamt zehn Porträts hat durchschnittlich 1'000 Impressionen und zwölf Reaktionen erhalten.

4.2.3 Soziale Anlässe in Präsenz

Vorgesehen waren innerhalb dieser Initiative zwei Veranstaltungen, um Networking innerhalb des Third Space zu fördern. Ein Anlass wurde am 26. November 2024 an der FHNW in Olten in enger Zusammenarbeit mit der Regionalgruppe Schweiz des Netzwerks Wissenschaftsmanagement durchgeführt, aus zeitlichen Gründen wurde auf einen zweiten Anlass verzichtet. Die 32 Teilnehmenden erhielten anhand von fünf Expert:innen-Pitches Einblick in das Thema «Laufbahnen im Third Space», wobei verschiedene Hochschulen ihre Erfahrungen im institutionellen und persönlichen Umgang damit präsentierten und eine Mentorin sowie eine Mentee auf individuelle Sichtweisen und Aspekte eingingen. Zentrale Inhalte waren die Auseinandersetzung mit möglichen Konzepten, das Fördern der Sichtbarkeit und Positionierung durch Vernetzung und das Stärken von Kompetenzen. Outputs zeigten Verbesserungspotenzial in der Verankerung des Third Space und der Durchlässigkeit von wissenschaftlichem und nicht-wissenschaftlichem Personal an Schweizer Hochschulen auf. Die Präsenzveranstaltung und die Möglichkeit, beim anschliessenden Apéro Themen zu vertiefen, und neue Netzwerke zu knüpfen, fand grossen Anklang bei den Interessierten. Die Teilnehmenden ermunterten dazu, weitere Anlässe in Präsenz zu veranstalten.

4.3 Massnahmengruppe 3: Bereitstellung von Informationen

Im Rahmen dieser Massnahmengruppe wurden bereits bestehende Informationen zu Mobilitätsangeboten, Stellenausschreibungen und Weiterbildungsprogrammen gebündelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Als zentrale Plattform für die Verbreitung dieser Informationen dient (auch zukünftig) die LinkedIn-Gruppe, in der auch Weiterbildungsprogrammverantwortliche Contents selbstständig publizieren. Die Gruppe erwies sich als geeignete niederschwellige und unkomplizierte Möglichkeit, um die Zielgruppe innert kürzester Zeit effektiv zu erreichen und die Angebote breit zu streuen. Die gezielte Sichtbarmachung relevanter Angebote und Ausschreibungen weist noch Entwicklungspotenzial auf und könnte deutlich ausgebaut werden – insbesondere dann, wenn die Gruppe von Hochschulen, die Third-Space-Personal rekrutieren oder mit Weiterbildungsangeboten ansprechen möchten, aktiv als Kanal genutzt wird, indem sie eigenständig relevante Inhalte veröffentlicht.

Abschlussbericht
Die Pilotmassnahmen in der Umsetzung

Auf die ursprünglich vorgesehene Bereitstellung von zusätzlichem Infomaterial zur Mobilitätsförderung wurde hingegen verzichtet. Grund dafür war, dass die entsprechenden institutionellen Zuständigkeitsbereiche – wie etwa die International Offices – bereits eigene interne Merkblätter und Leitfäden verwenden, die sich aufgrund ihrer hochschulspezifischen Ausrichtung nicht ohne Weiteres für eine hochschulübergreifende Nutzung adaptieren lassen. Im Rahmen des Projekts erfolgte jedoch eine Sensibilisierung für das Thema Mobilität im Wissenschaftsmanagement.

5 Good Practices & Lessons Learned

5.1 Ausgangslage

Die Ausgangslage des Projekts «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen» war, dass der Third Space – trotz seiner steigenden Bedeutung in der Steuerung von Hochschulen und seiner zunehmenden Grösse – bislang wenig Sichtbarkeit genießt und oft nur schwer greifbar ist. Zwar werden diesem Bereich wesentliche Steuerungs- und Unterstützungsfunktionen zugeschrieben – René Merten (2024, S. 31) nennt insbesondere die Spezialist:innen-, Führungs-, Vermittlungs-, Strategie- und Veränderungsfunktion – doch sind diese Aufgaben nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Dies zeigt sich beispielhaft an den vorherrschenden Stellenbezeichnungen, die häufig der bürokratischen Verwaltungssprache entstammen und wenig über die tatsächlichen Aufgaben aussagen, wie etwa «Kordinator:in», «Assistent:in» oder «Referent:in».

Eine klare Definition der Rollen und Funktionen, die Third-Space-Mitarbeitende je nach Tätigkeitsfeld und Position einnehmen können, erleichtert es sowohl den Institutionen als auch den einzelnen Mitarbeitenden, mögliche Synergien, Aufstiegschancen und Weiterentwicklungsperspektiven besser einzuschätzen. Mit seinem Massnahmenplan fokussierte das Projekt daher bewusst auf die Ebene der Mitarbeitenden und regte diese durch verschiedene Weiterentwicklungs- und Austauschformate zur Reflexion über die eigene Rolle und mögliche nächste Schritte an. Gleichzeitig wurde die institutionelle Perspektive nicht vernachlässigt. Parallel zur Umsetzung der Pilotmassnahmen verfolgte die Projektgruppe das Ziel, bestehende Good Practices an Schweizer Hochschulen zu identifizieren und zu sammeln.

Im politischen Diskurs tritt der Third Space insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Chancengerechtigkeit und der Förderung des akademischen Nachwuchses in Erscheinung. Um der steigenden Prekarität junger Forschender entgegenzuwirken, sind neben einer zeitgemässen Personal- und Anstellungspolitik sowie einer konstruktiven Arbeitskultur auch die Diversifizierung und Weiterentwicklung von Karrierewegen inner- und ausserhalb der Wissenschaft von zentraler Bedeutung. Dies schliesst die Gestaltung durchlässiger Übergänge zwischen akademischen und ausserakademischen Laufbahnmodellen ein. Dass Hochschulen Massnahmen ergreifen, um Positionen im Third Space gezielt zu integrieren und aufzuwerten, ist in diesem Zusammenhang ein explizites Anliegen von swissuniversities (vgl. (swissuniversities 2022, S. 31). So soll eine Aufwertung und ein Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung des Wissenschaftsmanagements erfolgen: Die Seminargeschäftsführerin oder die Koordinatorin des Doktoratsprogramms soll nicht mehr als «gescheiterte Forschende» wahrgenommen werden, sondern als vorbildliches Beispiel dafür, welche vielfältigen und anspruchsvollen Karrierewege sich nach dem Studium oder der Promotion eröffnen können.

Im folgenden Kapitel werden Lessons Learned aus dem Projekt sowie Good Practices der Hochschulen im Verbund geschildert, die zu einer Aufwertung sowie besseren Sicht- und Greifbarkeit des Third Space beitragen können. Dazu findet sich ein Beispiel in der Umsetzung mit dem Erfahrungsbericht der PH St. Gallen.

5.2 Good Practices & Lessons Learned in Umgang mit Third Space

5.2.1 Institutionalisierung des Third Space

Third-Space-Mitarbeitende stellen eine relevante Personalgruppe an Hochschulen dar und machen bis zu 20 % der Hochschulangehörigen aus. Als junge Mitarbeitendengruppe leiden sie

(zumindest teilweise) unter einer verminderten Institutionalisierung: Stellen im Bereich des Third Space entstehen laut Literatur und praktischer Erfahrung häufig ad hoc oder als Reaktion auf bestehende Entwicklungsbedarfe, ohne dass sie systematisch im Rahmen einer strategischen Personalentwicklung geplant werden (vgl. z. B. Merten 2024, S. 31 und ff.). Die konkreten Erwartungen der Wissenschaftsorganisationen an ihr eigenes Wissenschaftsmanagement bleiben zudem häufig unklar, was sich unmittelbar auf die Definition von Rollen und Funktionen im Third Space auswirkt.

Dem Third Space fehlt es an einer allgemein gültigen Definition und folglich auch an einem gemeinsamen Verständnis darüber, welche Positionen und beruflichen Tätigkeiten ihm zugeordnet werden können. Dies erweist sich sowohl auf individueller (einzelne Mitarbeitende) als auch auf institutioneller Ebene (Hochschulen und Forschungsinstitutionen) als wahrnehmbar und anspruchsvoll. Wenngleich die Projektgruppe zu Beginn des Projekts eine gemeinsame Arbeitsdefinition zum Third Space verabschiedete, so sah sie sich immer wieder mit der Herausforderung konfrontiert, dass im Konkreten unterschiedliche Wahrnehmungen bestanden, wer dem Third Space zuzurechnen ist und welche Aufgaben diese Personen konkret in ihrem Arbeitsalltag übernehmen. Für die betroffenen Wissenschaftsmanager:innen kann diese Unklarheit bedeuten, dass mögliche Perspektiven für Weiterentwicklung und Karriereplanung schwerer erkennbar sind. Zudem kann eine (mitunter frustrierende) Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Fremdwahrnehmung entstehen. Aus Sicht der Hochschulen wiederum kann die unscharfe Abgrenzung des Wissenschaftsmanagements zu einer unvorteilhaften Positionierung im Organigramm sowie zu einer ineffizienten Nutzung von Ressourcen und Potenzialen führen.

Dass Hochschulen grundlegend reflektieren, wie der Third Space innerhalb der jeweiligen Institution strukturell verankert werden kann und seine Aufgaben sowie Ressourcen strategisch festgelegt werden, gilt in diesem Zusammenhang als ein erster Schritt zur wirksamen Förderung dieser Personalgruppe. Damit eng verknüpft ist auch die Frage nach der Formalisierung des Third Space: Verschiedene Schweizer Hochschulen – etwa die Hochschule Luzern in den Jahren 2023 bis 2024 – haben begonnen, ihre Personalverordnungen zu überarbeiten, um Aufgabenprofile und Anforderungen zeitgemäss abzubilden. Auch für die Third-Space-Gruppe sollte diese Gelegenheit genutzt werden, um konzeptionelle Überlegungen zu neuen bzw. verbesserten Strukturen anzustellen. Einzelne Hochschulen – wie die Fachhochschule OST und die Pädagogische Hochschule St. Gallen – haben bereits erste Schritte in Richtung Formalisierung unternommen. Die damit verbundenen Erfahrungen sind jedoch bislang noch begrenzt (vgl. hierzu auch Erfahrungsbericht der PHSG im Kapitel 5.3).

Eng mit der institutionellen Verankerung des Wissenschaftsmanagements verknüpft sind auch die Themen Chancengerechtigkeit, Nachwuchsförderung und Personalentwicklung der entsprechenden Mitarbeitenden, auf die im Folgenden jeweils gesondert eingegangen wird.

5.2.2 Auf Chancengerechtigkeit achten

Im Third Space arbeiten mehrheitlich weibliche Talente: Die durchgeführte Umfrage bestätigt, dass an den beteiligten Hochschulen 70 % der Wissenschaftsmanager:innen Frauen sind. Betrachtet man jedoch die Leitungsebene, zeigt sich ein umgekehrtes Ungleichgewicht: Führungspositionen werden häufiger von Männern bekleidet. So geben 43 % der Männer bei der durchgeführten Umfrage an, eine Führungsfunktion innezuhaben, während dies nur auf 26 % der Frauen zutrifft.

Auf dieser Grundlage gilt es die Förderung des Third Space auch aus der Perspektive der Chancengerechtigkeit zwischen Mann und Frau zu betrachten. Die «Leaky Pipeline» ist ein bekanntes Phänomen (auch) im akademischen Umfeld und deutet auf bestehende strukturelle

und kulturelle Hindernisse für Frauen hin (Felber 2016). Diese können teilweise klar benannt werden: Wer eine akademische Karriere anstrebt, ist mit einer starken Prekarität, mit Mobilitätsanforderungen und einem hohen Arbeitsaufwand konfrontiert und insbesondere der Beginn der Postdoc-Phase fällt häufig mit der Zeit der Familiengründung zusammen (Hildbrand 2018). Es kann davon ausgegangen werden, dass in dieser Situation mehr Frauen als Männer auf eine akademische Karriere verzichten, und teilweise eine Anstellung im Wissenschaftsmanagement bevorzugen. Positionen im Third Space sind attraktiv in Bezug auf Vereinbarkeit von Privatem und Beruflichem, da sie in der Regel unbefristet sind und Teilzeitanstellungen auf breite Akzeptanz stossen. Gleichzeitig bieten sie anspruchsvolle, wissenschaftsnahe Tätigkeiten, die hohes Interesse bei hochqualifiziertem Personal wecken.

Vor diesem Hintergrund soll die Perspektive der Chancengerechtigkeit systematisch in die Weiterentwicklung und Professionalisierung des Third Space einbezogen werden. Dadurch wird das Risiko verringert, dass dieser Arbeitsbereich pauschal als weiblich geprägt verstanden wird und sich damit verbundene Dynamiken, wie sie auch in anderen Branchen zu beobachten sind (u.a. «Leaky Pipeline», niedrigere Löhne, fehlende Aufwertung), etablieren. Die Projekterfahrung hat zudem gezeigt, dass nicht alle Personalentwicklungsangebote gleichermassen für Frauen geeignet sind – ein Beleg dafür ist die ausschliessliche Teilnahme von Männern am Job Shadowing. Auch diese Erkenntnisse sollten in die Entwicklung einer wirksamen, geschlechtersensiblen Nachwuchsförderung einfließen.

5.2.3 Eine wirksame(re) Personalentwicklung

Welche höheren Positionen können im Third Space angestrebt werden – und wie gelangt man dorthin? Die im Projekt durchgeführte Bestandsaufnahme sowie das grosse Interesse an Weiterentwicklungsangeboten wie der Portfolioberatung und dem Mentoring weisen darauf hin, dass in Bezug auf mögliche Laufbahnen und Aufstiegschancen noch erhebliche Unsicherheiten bestehen.

Derzeit existiert kein strukturiertes Laufbahnmodell für Wissenschaftsmanager:innen, was die Attraktivität dieser Positionen beeinträchtigt und den Mitarbeitenden zugleich viel Eigeninitiative bei der Gestaltung ihrer beruflichen Entwicklung abverlangt. Das Konzept des Karriere Rahmens (*career frame*, Veles und Carter 2016) legt den Fokus auf einen portfolioartigen Karriereweg, der vor allem durch laterale Pfade und individuelle Initiative geprägt ist – ein Befund, der auch durch die Ergebnisse der Umfragen im Projekt bestätigt werden kann. Wird diese individuelle Karrieregestaltung jedoch nicht in die übergeordnete Personalstrategie der Hochschule eingebettet, besteht die Gefahr, dass Mitarbeitende ihre beruflichen Profile nicht gezielt entlang der strategischen Personalpolitik ihrer Institution entwickeln. Daraus können Unsicherheiten und ungenutzte Potenziale sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene entstehen.

Es ist daher empfehlenswert, die Personalentwicklung der Third-Space-Mitarbeitenden systematisch in die organisationalen Steuerungsmechanismen einzubinden. Auch für diese Personengruppe sollte ein Laufbahnkonzept entwickelt werden, das mögliche Entwicklungspfade innerhalb der Hochschullandschaft sichtbar macht und Karrierewege aufzeigt, die sowohl innerhalb der Institution als auch nach aussen führen können (vgl. dazu z. B. auch die Darstellung der Karrierewege im Wissenschaftssystem von Hildbrand 2018, S. 7).

5.2.4 Nachwuchsförderung

Ansätze für die Nachwuchsförderung an Hochschulen nehmen insbesondere das wissenschaftliche Personal in den Blick. Das Thema wurde auch im politischen Raum mehrfach angegangen

und die Hochschulen können sich für ihre Massnahmen an zahlreichen Empfehlungen und Erfahrungsberichten orientieren. Somit profitieren Doktorierende und Postdocs von differenzierten Angeboten und Führungskräfte sowie Vorgesetzte werden dafür sensibilisiert, wie sie ihre Mitarbeitenden am besten bei der akademischen Karriere begleiten können. Diese Ausgangslage gilt nicht für die Wissenschaftsmanager:innen, die zwar einen akademischen Hintergrund haben, aber gesonderten Massnahmen brauchen, um in die Third-Space-Funktionen hineinzuwachsen. Eine wirksame Nachwuchsförderung auch für diese Personalgruppe sollte in der Personalentwicklungsstrategie der einzelnen Hochschulen verankert werden, damit die Stellen weiterhin attraktiv bleiben.

5.2.5 Fort- und Weiterbildungsangebote

Viele Hochschulen bieten ihren Mitarbeitenden bereits interne Weiterbildungsformate wie Coaching oder Mentoring an, die sich auch im Rahmen des Projekts als äusserst wertvoll erwiesen haben. Solche Angebote sind von grossem Vorteil und sollten daher weiterhin gestärkt und ausgebaut werden. Besonders empfehlenswert ist es, den Pool an Expert:innen gezielt um Personen zu erweitern, die mit den spezifischen Herausforderungen und Anforderungen des Third Space und dadurch auch mit den Besonderheiten dieser Gruppe vertraut sind. Karriereberatung und Mentoring sind zentrale Unterstützungsangebote, können jedoch von einzelnen Hochschulen aufgrund begrenzter Ressourcen häufig nicht in spezialisierter Form bereitgestellt werden. Eine institutionelle Anbindung solcher Leistungen an bestehende Einrichtungen – etwa Career Center – könnte hier Abhilfe schaffen.

Darüber hinaus sind die Etablierung und aktive Nutzung spezifischer Weiterbildungsangebote im Wissenschaftsmanagement zentrale Faktoren für die weitere Professionalisierung des Berufsfeldes sowie für die Förderung des Nachwuchses. Um nachhaltige Entwicklungsperspektiven zu eröffnen und die eigene Position im Hochschulkontext zu stärken, sollten Wissenschaftsmanager:innen gezielt Programme wählen, die strategisch auf ihre langfristigen Karriereziele ausgerichtet sind (Eichholzer und Bestvater 2025).

5.2.6 Sichtbarkeit, Vernetzung und Interessensvertretung

Die unterschiedliche Zuordnung und die bisher fehlende Formalisierung des Third Space bringen nicht nur konzeptionelle Unklarheiten mit sich, sondern erschweren auch eine angemessene Standes- und Interessensvertretung der Mitarbeitenden im Wissenschaftsmanagement. In der Schweiz fehlen bislang etablierte Netzwerke oder Fachverbände für Wissenschaftsmanager:innen, obwohl aus dem Feld selbst durchaus ein Interesse an Vernetzung signalisiert wird. Der gezielte Aufbau solcher Netzwerke ist daher essenziell – nicht nur, um den fachlichen Austausch zu fördern, sondern auch, um die Profilbildung und Sichtbarkeit dieser Berufsgruppe voranzutreiben.

In diesem Zusammenhang bergen sowohl niederschwellige Formate wie die genannte LinkedIn-Gruppe als auch strukturiertere Initiativen wie die Regionalgruppe Schweiz des deutschen Netzwerks Wissenschaftsmanagement vielversprechendes Potenzial. Ein wichtiger Erfahrungswert betrifft allerdings den Einsatz von LinkedIn: Als niedrigschwelliges Informationsinstrument innerhalb der Third-Space-Community ist die Plattform hilfreich für Sichtbarkeit und Vernetzung. Allerdings bleibt ihre Reichweite begrenzt, da sich die Zielgruppe in erster Linie aus Mitgliedern des Third Space selbst zusammensetzt. Führungspersonen, welche die gewonnenen Impulse strategisch weitertragen könnten, sind bisher nur vereinzelt vertreten. Netzwerke leisten dabei mehr als kollegialen Austausch: Sie schaffen eine Community, die die Entwicklung eines klareren Verständnisses vom Third Space fördert. Ein Blick nach Deutschland zeigt,

dass durch die Arbeit von institutionalisierten Netzwerken – z. B. über Positionspapiere – auch die Strategieentwicklung auf höherer Ebene, etwa durch den Wissenschaftsrat, unterstützt und geschärft werden kann. Aus solchen Strukturen können wiederum wichtige Fürsprecher:innen für den Third Space hervorgehen, die auf politisch-strategischer Ebene Impulse setzen – zum Beispiel im Rahmen hochschulübergreifender Diskussionen zur Personalentwicklung, wo bislang häufig ein gemeinsames Verständnis für die Rolle des Third Space fehlt.

Um die Sichtbarkeit und Anerkennung des Third Space über die eigene Community hinaus zu erhöhen, bedarf es daher ergänzend einer «politischen Sichtbarkeit» innerhalb der Hochschulen – etwa durch die Verankerung in Standesvertretungen, Personalvertretungen oder durch systematische Präsenz in strategischen Gremien wie jenen von swissuniversities. Erst dadurch lässt sich der Third Space auch in übergeordneten hochschulpolitischen Prozessen wirksam positionieren.

5.3 Erfahrungsbericht der Pädagogische Hochschule St. Gallen

Unter den Hochschulen im Projektverbund ist die Pädagogische Hochschule St. Gallen die einzige Institution, die bereits erste Ansätze zur Formalisierung des Third Space erprobt hat. Der folgende Erfahrungsbericht skizziert die zentralen Eckpunkte dieses Vorgehens als Good Practice.

5.3.1 Umgang mit Third Space/Wissenschaftsmanagement (Begriffsdefinition und Einreihung)

Das Laufbahnmodell der PHSG bildet sämtliche Funktionen und Karrierewege der akademischen Mitarbeitenden ab. Darin wird der Tätigkeitsbereich des Third Space näher beschrieben und die Funktionen an der Hochschule, auf die diese Bezeichnung angewendet wird, werden explizit benannt. Als gleichbedeutend mit «Third Space» wird der Begriff «Hochschulmanagement» verwendet.

5.3.2 Kurzer Beschrieb des Personalentwicklungskonzepts

Das Laufbahnmodell der PHSG umfasst drei Laufbahnstufen, die sich an den akademischen Qualifikationen orientieren (Stufe 1: BA-Abschluss, Stufe 2: mindestens MA-Abschluss und Stufe 3: mindestens Promotion). Innerhalb der Stufen gibt es verschiedene Personalkategorien (z. B. wissenschaftliche Mitarbeitende, Dozierende) mit definierten Anforderungsprofilen. Innerhalb der Personalkategorien wird jede:r Mitarbeiter:in einer passenden Referenzfunktion zugeordnet. Kriterien dafür sind beispielsweise Berufserfahrung, Komplexität der Anforderungen, Breite des Tätigkeitsfeldes oder Verantwortungsübernahme. Für jede Referenzfunktion ist ein entsprechendes Lohnband festgelegt.

Für die Mitarbeitenden im Third Space wurde auf Stufe 1 und 2 je eine Personalkategorie geschaffen. Voraussetzung für die Zuordnung zu einer Referenzfunktion des Third Space ist, dass die betreffende Person mit mehr als 50 % ihres Arbeitspensums im Hochschulmanagement tätig ist und die Mindestanforderungen der Stufe mitbringt.

Zum Third Space auf Stufe 1 gehören Personen in assistierenden und unterstützenden Funktionen, die über einen Bachelorabschluss oder eine für ihre Funktion relevante Berufsausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation verfügen. Der Stufe 2 im Third Space werden Personen zugeordnet, die sich mit einem Masterabschluss oder einer Promotion für eine Tätigkeit im Hochschulmanagement qualifiziert haben. Sie übernehmen in der Regel die

Verantwortung für einen bestimmten thematisch-fachlichen Bereich mit Bezug zur Gesamthochschule oder leiten ein Team im Bereich Hochschulmanagement

5.3.3 Spezifische Massnahmen

Durch die konzeptionelle Einordnung des Third Space in das akademische Laufbahnmodell ist sichergestellt, dass die Mitarbeitenden im Hochschulmanagement in Bezug auf Karriereperspektiven und Entlohnung ein vergleichbares Entwicklungspotenzial haben wie z. B. Dozierende. Den vielfältigen Laufbahnen, die Mitarbeitende vor ihrer Tätigkeit im Third Space aufweisen, wird Rechnung getragen, indem der klassische akademische Weg über einen universitären Bachelor nicht den einzigen Zugang zu Funktionen im Hochschulmanagement darstellt.

5.3.4 Empfehlungen

Die explizite Benennung des Third Space in Laufbahnkonzepten und Funktionsbezeichnungen ist insofern empfehlenswert, als dass sie sowohl die Sichtbarkeit wie auch die Akzeptanz des Wissenschaftsmanagements innerhalb der Hochschule erhöht. Zudem ist dies mit der Wertschätzung für die Mitarbeitenden im Hochschulmanagement verbunden und trägt zur Professionalisierung des Third Space bei.

6 Schlussfolgerungen und Ausblick

6.1 Das etwas weniger «unbekannte Wesen»

Das Wissenschaftsmanagement ist kein «unbekanntes Wesen» mehr (Kehm, Merkator und Schneijderberg, S. 23), ist aber doch deutlich unerforschter im Vergleich mit anderen Hochschulmitarbeitendengruppen. Das Projekt «Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen – Ausprägungen, Entwicklungspfade und Karrierewege» wollte durch das Schaffen von Informationen über den Third Space an den beteiligten Hochschulen einen Beitrag zum besseren Verständnis dieser (noch) jungen Personalgruppe leisten.

Wird der Third Space aus institutioneller Sicht greifbarer, können faktenbasiert gute bzw. bessere Arbeitsbedingungen für diese Personalgruppe geschaffen und passende Arbeitsmodelle abgebildet werden. Durch die erarbeiteten Informationen (sowie die bestehende Literatur zum Third Space) bestehen genügend Wissensgrundlagen für eine intensivere hochschulpolitische Thematisierung bzw. für das Aufgreifen des Themas durch die einzelnen Hochschulen.

6.2 Der Third Space: die Sicht der Mitarbeitenden

Die (fehlende) Greifbarkeit ist jedoch auch in der Selbstwahrnehmung der Wissenschaftsmanager:innen ein Thema: Die Mitarbeitenden in dieser Gruppe identifizieren und vernetzen sich mit der eigenen Fach-Community und meistens nicht mit dem übergeordneten Arbeitsbereich. Die Third-Space-Mitarbeitenden sollen gleichzeitig Spezialist:innen in ihrem Fachgebiet und *Allrounder* (Generalist:innen) sein, die sich rasch in neue Themen einarbeiten können. So entstehen sehr heterogene Profile, die dem Bedarf der einzelnen Hochschulen entsprechen, jedoch schwierig zuzuordnen sind.

In diesem Zusammenhang wurden die ausprobierten personalisierten Weiterentwicklungsmassnahmen (insbesondere das Mentoring und die Portfolioberatung) sehr geschätzt, weil die Teilnehmenden wichtige Impulse für die eigene Orientierung und Laufbahnentwicklung mitnehmen konnten. Niederschwellige Austausch- und Vernetzungsmassnahmen wie z. B. die LinkedIn-Gruppe haben auch gute Resonanz bei der Zielgruppe gefunden, strukturiertere Netzwerke sind aber nötig, um Austausch und Gruppengefühl zu fördern.

Die Umfrageergebnisse vermitteln eine grosse Arbeitszufriedenheit der Wissenschaftsmanager:innen, die sich grösstenteils bewusst für eine Stelle in diesem Bereich entschieden haben, weil sie speziell daran interessiert oder dafür qualifiziert sind bzw. weil der Bereich ihren Fähigkeiten entspricht. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass sie den Wunsch haben, in diesem Arbeitsbereich zu bleiben und hineinzuwachsen. Das soll durch die Bereitstellung von Laufbahnmodellen und Weiterentwicklungsangeboten seitens der Institutionen und der proaktiven Nutzung seitens der Mitarbeitenden ermöglicht werden.

6.3 Der Third Space: die Sicht der Institutionen

Einen starken Third Space zu haben, bedeutet für die einzelnen Hochschulen, über ein mittleres Management zu verfügen, das nicht nur Informationen und Entscheidungsgrundlagen kompetent aufbereitet, Transversalthemen vertritt, Prozesse ressourcenschonend und effizient aufgleist und das wissenschaftliche Personal von koordinierenden und administrativen Aufgaben entlastet, sondern auch aktiv zur strategischen Weiterentwicklung der Hochschule beiträgt. Dies umfasst insbesondere die Mitgestaltung und Umsetzung von Innovationsprozessen sowie die Förderung struktureller Anpassungen im Sinne langfristiger institutioneller Ziele. Es

ist deshalb im Interesse der Hochschulen, das eigene Wissenschaftsmanagement strategisch zu verankern und dessen Professionalisierung durch passende Angebote zu fördern.

6.4 Ausblick

Damit sich das Potenzial des Third Space entfalten kann, braucht es ein Engagement von mehreren Seiten: Hochschulen und übergeordnete politische Gremien sind gefordert, durch klare Strategien, passende Laufbahnmodelle und strukturierte Entwicklungsräume das Wissenschaftsmanagement zu professionalisieren und zu integrieren. Gleichzeitig können und sollen die Mitarbeitenden selbst durch Vernetzung, Reflexion und aktive Laufbahngestaltung dazu beitragen, dem Third Space ein klares Profil zu geben.

Literaturverzeichnis

- Banscherus, Ulf, Alena Baumgärtner, Uta Böhm, Olga Golubchykova, Susanne Schmitt, und Andrä Wolter. 2017. *Wandel der Arbeit in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an Hochschulen: Hochschulreformen und Verwaltungsmodernisierung aus Sicht der Beschäftigten*. Study / Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 362 (August 2017). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
- Eichholzer, Andrea, und Hanne Bestvater. 2025. «Wissenschaftsmanagement – im toten Winkel der Hochschulentwicklung?» *Zeitschrift für Hochschulentwicklung* 20 (1). <https://doi.org/10.21240/zfhe/>.
- Felber, Patricia. 2016. «Einschätzung der Karrieresituation von Nachwuchswissenschaftlerinnen in der Schweiz». *Swiss Academic Communications* 11 (2).
- Gautschi, Patricia. 2013. «Professionalisierung an Schweizer Hochschulen? Bestandsaufnahme und Perspektiven». In *Arbeitsplatz Hochschule im Wandel*, 21–34. Bern: Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW der Universität Bern.
- Gautschi, Patricia, und Andreas Fischer. 2013. *Arbeitsplatz Hochschule im Wandel. Trends, Herausforderungen und die Rolle der Weiterbildung bei der Professionalisierung neuer Tätigkeitsbereiche*. 1. Auflage. Bern: Universität Bern, Zentrum für Universitäre Weiterbildung.
- Hildbrand, Thomas. 2018. «Next Generation: Für Eine Wirksame Nachwuchsförderung». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1216424>.
- Kehm, Barbara, Nadine Merkator, und Christian Schneijderberg. o. J. «Hochschulprofessionelle?! Die unbekanntenen Wesen». Zugriff: 12. August 2022. <https://doi.org/10.3217/ZFHE-5-04/03>.
- Klumpp, Matthias, und Ulrich Teichler. 2008. «Experten für das Hochschulsystem: Hochschulprofessionen zwischen Wissenschaft und Administration». In *Hochschulen in neuer Verantwortung. Strategisch, überlastet, divers?*, herausgegeben von Barbara Kehm, Evelies Mayer, und Ulrich Teichler. Bonn: Lemmens.
- Krempkow, René, Susan Harris-Huemmert, Kerstin Janson, Ester Höhle, Julia Rathke, und Michael Hölscher. 2023. *Berufsfeld Wissenschaftsmanagement*. 1. Auflage. DE: UniversitätsVerlagWebler. <https://doi.org/10.53183/9783946017301>.
- Krempkow, René, Ester Höhle, und Kerstin Janson. 2023. «Was ist Wissenschaftsmanagement? Versuche zur Definition und Eingrenzung». In *Berufsfeld Wissenschaftsmanagement, Angewandte Wissenschaften und Künste*: 45–64. UVW UniversitätsVerlagWebler: Bielefeld. <https://doi.org/10.25656/01:30741>.
- McIntosh, Emily, und Diane Nutt. 2022. *The Impact of the Integrated Practitioner in Higher Education: Studies in Third Space Professionalism*. New York; Routledge.
- Melling, Lindsay. 2019. «What's in a name? Job title and working identity in professional services staff in higher education». *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education* 23 (2–3): 48–53. <https://doi.org/10.1080/13603108.2018.1535459>.
- Merten, René. 2024. *Wissenschaftsmanagement in der Hochschulpraxis: Strategie – Führung – Prozesse*. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Nickel, Sigrun, und Frank Ziegele. 2010. *Karriereförderung im Wissenschaftsmanagement – nationale und internationale Modelle. Eine empirische Vergleichsstudie im Auftrag des BMBF*. Gütersloh: CHE Centrum für Hochschulentwicklung GmbH. https://www.che.de/download/studie_karriereforderung_im_wissenschaftsmanagement-_anhang-_band_2-pdf/?wpdmdl=11610&refresh=678fafa43ca461737469924.

- Pohlenz, Philipp, Susan Harris-Huemmert, und Lukas Mitterauer, Hrsg. 2017. *Third Space revisited: jeder für sich oder alle für ein Ziel?* Qualität – Evaluation – Akkreditierung 11. Bielefeld: UVW UniversitätsVerlagWebler.
- Schmidlin, Sabina, Eva Bühlmann, und Fitore Muharremi. 2020. *Next Generation und Third Space: neue Karriereprofile im Wissenschaftssystem*. 1. Auflage. Swiss academies reports Vol. 15, n. 3, 2020. Bern: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften.
- Schneider, Sebastian, Sylvi Mauermeister, Robert Aust, und Justus Henke. 2022. *Paralleluniversen des Wissenschaftsmanagements: ein Vergleich zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen*. HoF-Arbeitsberichte 119. Halle Wittenberg: Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- Schneijderberg, Christian, Natalia Schneider, und Ulrich Teichler. 2014. Die Berufssituation von Hochschulprofessionellen. Aufgaben, Tätigkeiten, Kompetenzen, Rollen und berufliche Identität». Universität Kassel. <https://www.uni-kassel.de/forschung/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=6138&token=4de95131d20aa64c7f216cee5a3ae7e75e29c481>.
- swissuniversities, Netzwerk Lehre. 2022. «Gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination 2025–2028: Strategische Planung». https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Strategische_Planung/Koordination_2025-28_-_Planung_swissuniversities.pdf.
- Veles, Natalia, und Margaret-Anne Carter. 2016. «Imagining a Future: Changing the Landscape for Third Space Professionals in Australian Higher Education Institutions». *Journal of Higher Education Policy and Management* 38 (5): 519–33. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1196938>.
- Whitchurch, Celia. 2015. «The Rise of Third Space Professionals: Paradoxes and Dilemmas». In *Forming, Recruiting and Managing the Academic Profession*, herausgegeben von Ulrich Teichler und William K. Cummings, 79–99. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16080-1_5.
- Wissenschaftsrat. 2018. *Empfehlungen zur Hochschulgovernance*. Köln: Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates.
- Zellweger Moser, Franziska, und Gudrun Bachmann. 2010. «Editorial: Zwischen Administration und Akademie – Neue Rollen in der Hochschullehre». *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 1–8. <https://doi.org/10.3217/zfhe-5-04/01>.

Autorinnen

Dr. Valeria Iaconis, Hochschule Luzern

Andrea Eichholzer, Universität Zürich

Carmen Lustenberger, Pädagogische Hochschule Schwyz

